

**MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
MENTION « ÉDUCATION ENSEIGNEMENT ET FORMATION »**

2^e année

Année universitaire 2020-2021

**L'USAGE DES SIMULATIONS NUMERIQUES DANS LE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES EXPERIMENTALES EN CYCLE 4**

**Mémoire soutenu publiquement par
RAMOS BACALHAU ALDEGUER Anna Paula**

Sous la direction de ABBASSI Driss

Docteur en histoire contemporaine

À mes élèves d'aujourd'hui et de demain.

REMERCIEMENTS

En premier lieu, je remercie M. Driss ABASSI, directeur de ce mémoire. Il m'a guidé dans mon travail et a relevé avec patience et sérénité le défi de lire, relire, critiquer et construire ce récit.

J'adresse également mes profonds remerciements à M. Gérard ALBERICI, directeur de l'Institut Saint Cassien et à tout le personnel administratif, en particulier, Mme. Alice ROBERTS pour gérer avec grande compétence les inconvénients de cette année pandémique atypique et de grandes incertitudes.

À tous les formateurs et toutes les formatrices de l'Institut Saint Cassien, j'adresse aussi un grand merci pour le partage toujours généreux de leurs connaissances et expériences. À Mme. Marika MASSOUTIER, pour l'accueil, le soutien et l'écoute. À Mme. Maud VACARISAS et M. Raymond MAZADE pour l'échange toujours riche sur la physique-chimie, sa didactique et sa pédagogie. Sans oublier Mme. Marie COURBON, dont l'enthousiasme nous a nourrit d'une envie de toujours mieux faire.

Toute ma reconnaissance et ma gratitude à M. Pascal LIGUORI, Mme. Caroline BONNET-SAINT GEORGE et Mme. Jennifer MAURIN, directeur et directrices adjointes de l'Institution Saint Joseph, où j'ai réalisé mon stage. Un merci spécial à Mme. Emmanuelle REPIQUET, ma tutrice de stage dont le soutien a été inestimable.

Un grand merci à Claudia, Marcus et João BACALHAU et à mon compagnon Julien ALDEGUER pour leur confiance et leur écoute. Ma reconnaissance plus que profonde à mes amis Monique KIDREBEOGO et Vincent LAMBERT pour la minutie de leurs relectures et de leurs conseils.

Enfin, mes profonds remerciements à mes chers et chères élèves de 5^e qui avec bonne humeur, enthousiasme et ouverture d'esprit m'ont tellement appris cette année.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
PARTIE I : L'expérimentation en cycle 4 et l'usage pédagogique de la simulation numérique	3
I.1- L'expérimentation en cycle 4 aujourd'hui, d'après les professeur/es de physique-chimie.	4
I.2- Le socle commun et l'évaluation par compétence en physique-chimie.....	7
I.3- L'usage pédagogique de la simulation	11
PARTIE II : Méthodologie de travail et scénarios pédagogiques.....	21
II.1 - Séquence pédagogique : « Les circuits électriques ».....	22
II.1.1 – Connaissances, compétences et progression.	22
II.1.2 – La méthodologie de recherche et l'organisation chronologique de la séquence ..	25
II.2 - Les activités	29
II.2.1 – Compétences travaillées	29
II.2.2 - Activité de découverte.....	30
II.2.3 - Activité numérique	31
II.2.4 - Activités expérimentales	33
II.2.5 – Activité documentaire.....	35
PARTIE III : Analyse des résultats et perspectives	36
III.1 – Contexte de travail	37
III.2 – Activité expérimentale « Comment les phares de la voiture sont-ils reliés entre eux ? »	38
III.3 – Activité documentaire : « Circuits en série et circuits en dérivation »	43
III.4 – Activité expérimentale : « Comment réparer une guirlande de Noël ? ».....	44
CONCLUSION	48
BIBLIOGRAPHIE – SITOGRAPHIE	52
ANNEXES.....	I
Annexe I : Tableau récapitulatif des domaines, compétences et objectifs du Socle commun transversales aux compétences expérimentales	II

Annexe II : Questionnaire envoyé aux professeur/e/s de physique-chimie du secondaire sur Facebook.....	IV
Annexe III : Les activités de la séquence pédagogique « Les circuits électriques »	IX

INTRODUCTION

L'expérimentation est au cœur de la démarche scientifique. Les programmes de physique-chimie du secondaire, ainsi que les examens nationaux préconisent le développement des compétences expérimentales comme étant prioritaire dans l'enseignement de physique-chimie. Par conséquent, les classes de lycée sont dédoublées pour faciliter la mise en place des séances de travaux pratiques (TP).

En cycle 4, les conditions ne sont pourtant pas adaptées à la mise en pratique des séances expérimentales. En tant que jeunes professeur/es, nous nous sommes rendu compte qu'il est, en effet, très difficile de faire manipuler les élèves : les classes ne sont pas dédoublées, le matériel n'est pas suffisant et les élèves ont peu d'autonomie.

Afin de vérifier si ces mêmes difficultés sont aussi rencontrées par d'autres professeur/es de physique-chimie, nous avons réalisé une enquête prospective auprès de 160 enseignant/es. Nous constatons que le nombre élevé des effectifs en classe et le peu de matériel disponible aux laboratoires sont des obstacles à la réalisation des séances de travaux pratiques pour la majorité des professeur/es de physique-chimie.

Néanmoins, vu le contexte sanitaire et de la massification de l'enseignement à distance, ainsi que de l'augmentation de la disponibilité d'outils informatiques, une solution via le numérique n'est pas à exclure. Ainsi, nous nous posons la question : pouvons-nous développer les compétences expérimentales à l'aide des simulations numériques ?

L'avis général des professeur/es et de certain/es chercheur/es est que la simulation ne doit pas remplacer l'expérience. Cependant, plusieurs études ont déjà montré que, en ce qui concerne la démarche scientifique, les simulations peuvent être autant ou plus efficaces que les travaux pratiques si elles sont correctement intégrées dans les séquences d'enseignement. La lacune réside donc quant au *comment* intégrer la simulation et à l'impact que les différentes approches auraient sur l'acquisition des compétences expérimentales.

En suivant les pistes laissées par différents auteur/es dans ce domaine, nous proposons l'intégration de la simulation par trois voies différentes :

- 1) La simulation pour illustrer le cours ;
- 2) La simulation avant l'expérience ;
- 3) La simulation en concomitance avec l'expérience.

Nous allons explorer ces trois usages afin d'observer leurs impacts sur l'autonomie des élèves,

sur leur engagement et bien évidemment sur certaines de compétences expérimentales, à savoir : « réaliser », « analyser » et « valider ». Ce mémoire est structuré de la manière suivante :

La partie I est dédiée à approfondir notre problématique en utilisant les données que nous avons acquises des professeur/es de physique-chimie et à justifier notre hypothèse selon laquelle la simulation favorise l'acquisition des compétences expérimentales. Pour cela, des études clé sont évoquées afin de définir les concepts de « compétence » et de « simulation » et pour présenter les résultats qui nous serviront de repère pour notre analyse. Nous en profitons pour fournir dans la partie I un tableau croisé de compétences collège/lycée et une classification utile des simulations. Cela est stratégiquement placé dans la partie I afin de bien poser le cadre pour la partie II.

La partie II explicite et justifie notre méthodologie de recherche. Nous expliquons tous les choix effectués dans la conception de notre expérience et nous abordons plus en détails les trois travaux qui ont inspiré les usages de la simulation que nous avons choisies pour notre enquête de terrain.

Finalement, dans la partie III, nous présentons nos résultats. La production des élèves est analysée sous l'optique de l'évaluation par compétence et différentes conclusions en sont tirées en comparant le groupe expérimental au groupe de contrôle. Les pistes de réflexion issues de notre expérience sont développées et des repères pour l'utilisation de la simulation sont donnés aux professeur/es qui s'y intéressent.

PARTIE I : L'expérimentation en cycle 4 et l'usage pédagogique de la simulation numérique

« motivation », « autonomie », « groupe ² », apparaissent très souvent. Le mot « bruyant » est également fréquemment évoqué, suivi par les mots « fatigant », « sécurité », « difficile », « préparation », « organisation », « travail », « agitation ». Ce que les professeur/es évoquent, c'est que les séances de TP sont très importantes et qu'elles demandent beaucoup de travail de préparation et d'organisation en amont. En cours, ces séances sont fatigantes et difficiles. Il s'agit de séances bruyantes et agitées, auxquelles s'ajoute une dimension supplémentaire : la sécurité des élèves en laboratoire. Ils et elles concluent que, malgré ce que nous venons d'évoquer, ces séances sont « nécessaires » ; un « plaisir » ; « intéressantes » ; qu'il y a de l'« entraide » et de la « coopération ». Enfin, qu'il y a de l'« apprentissage ».

Parmi les professeur/es qui ont répondu au questionnaire, nous pouvons constater certaines tendances qui peuvent expliquer les difficultés rencontrées lors de la mise en place des séances de TP :

a) Les effectifs

Une majorité des professeur/es ont indiqué que les effectifs sont un problème pour la mise en place de la séance de TP. En cycle 4, les élèves n'ont pas encore les bons gestes en laboratoire et l'autonomie n'est pas acquise. Ainsi, ils ou elles sont très demandeurs d'attention. D'un côté, le/la professeur/e doit adopter une posture d'accompagnement et de l'autre, il/elle doit veiller à la sécurité de tous et toutes.

b) Le matériel

Par rapport au matériel disponible dans les établissements, presque la moitié des enseignant/es

Figure 2 : Le nombre d'élèves par classe est problématique pour la réalisation des TP en cycle 4 selon les professeur/es qui ont répondu à l'enquête. Source : notre étude.

Figure 3 : La disponibilité de matériel est problématique pour presque la moitié des professeur/es qui ont répondu à l'enquête. Source : notre étude.

² « Travail en groupe ».

affirment ne pas avoir le nécessaire pour faire manipuler en cycle 4. Toutefois, les compétences expérimentales du socle commun doivent être évaluées par ces mêmes enseignant/es à la fin du cycle. Comment faire ?

Les problèmes - que nous avons constatés avec le questionnaire et pour lesquels les solutions ne sont ni uniques, ni définitives - sont : « Comment faire manipuler en sécurité les élèves en cycle 4 dans des classes à grands effectifs ? » et « Comment surmonter le manque de matériel pour les expérimentations ? ». Nous nous tournons vers une solution via l'usage des simulations d'expérience sur ordinateur. Cette piste est intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement parce que le contexte actuel d'une pandémie mondiale force l'usage du numérique, c'est le cas de l'enseignement en distanciel. Deuxièmement, parce que la programmation, la modélisation et la simulation sont de plus en plus présentes dans les programmes de physique-chimie. Et enfin, parce qu'aujourd'hui, la réalité de la démarche scientifique dans les centres de recherche, universités et laboratoires intègre la simulation d'expérience comme étape essentielle avant de passer à l'expérience réelle.

La simulation est un outil qui permet aux élèves de tester des hypothèses et de varier les paramètres d'un modèle, au-delà de ce qui serait possible et sécurisé dans un laboratoire³, notamment les simulations dites « ouvertes », que nous allons définir et illustrer dans la partie I.3, qui permettent aux élèves de créer leurs expériences. Par conséquent, elles s'insèrent dans une vraie démarche scientifique. Une simulation n'est qu'un outil qui doit être mis en contexte et exploré dans des scénarios pédagogiques visant certaines des compétences expérimentales. Une fois ces compétences choisies, quels sont les scénarios favorables pour leur développement ? Comment peut-on évaluer les acquis et mettre en évidence la contribution de la simulation pour le développement de la compétence envisagée ? Enfin, peut-on mettre nos élèves dans un vrai laboratoire suite au travail avec les simulations ? Seront-ils plus autonomes ? Le savoir-faire expérimental peut-il émaner d'une expérience préalable avec une simulation ?

Nous tenons à préciser que notre travail répond non seulement à un besoin du terrain, mais également à un appel institutionnel de l'Éducation nationale. Pour 2020-2021, le projet TraAM

³ Académie d'Orléans-Tours, « Les apports du numérique au développement des compétences disciplinaires », 2018, [consulté en ligne le 04 octobre 2020] : https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/physique/Numerique/LES_APPORTS_DU_NUMERIQUE_EN_PHYSIQUE-CHIMIE_FINAL.pdf, p.2.

(Travaux Académiques Mutualisés) préconise pour la physique-chimie le thème⁴ : « Utiliser le numérique pour développer, en dehors de la classe, les compétences expérimentales de physique-chimie ». Ainsi, voici un domaine que nous souhaitons explorer et dont la pertinence se justifie pleinement, en raison des transformations actuelles sous l'effet conjugué de la situation sanitaire, le recours accru à l'enseignement à distance et les grands effectifs dans les classes de collège.

I.2- Le socle commun et l'évaluation par compétence en physique-chimie

Avant de poursuivre, il est indispensable de parcourir les textes officiels et d'explicitier ce que nous entendons par *compétence expérimentale* en cycle 4. Tout d'abord, une définition de compétence est nécessaire. Le rapport de 2007 de l'Inspection générale de l'Éducation nationale (IGEN), « Les livrets de compétences : nouveaux outils pour l'évaluation des acquis », rassemble et synthétise les définitions données par les principaux auteur/es sur le sujet⁵ :

Si trouver un sens commun à la notion de compétence semble difficile, quelques traits caractéristiques se dégagent de l'ensemble des propos des chercheurs :

- une compétence repose sur la mobilisation, l'intégration, la mise en réseau d'une diversité de ressources : les ressources internes, propres à l'individu, ses connaissances, capacités, habiletés, mais aussi les ressources externes mobilisables dans l'environnement de l'individu (autres personnes, documents, outils informatiques, etc.) ;
- cette mobilisation des ressources s'effectue dans une situation donnée, dans le but d'agir : la compétence est nécessairement située ; pour autant, elle s'exerce dans une diversité de situations, à travers un processus d'adaptation et pas seulement de reproduction de mécanismes.

Concrètement, en ce qui concerne le cycle 4 de scolarisation, les compétences à valider en fin de cycle se trouvent dans le Socle commun des compétences, des connaissances et de culture⁶, publié par le ministère de l'Éducation nationale en 2016. L'expérimentation étant au sein de la démarche scientifique, elle est évoquée dans le domaine 4 du socle commun, dont l'extrait se trouve dans le Tableau 1. Les autres compétences transversales à l'enseignement de physique-chimie se trouvent dans l'annexe I.

⁴ Éduscol, *Les travaux académiques mutualisés*, en ligne : <https://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-pratiques-numeriques.html#lien5>, [consulté le 4 octobre 2020].

⁵ Rapport de Inspection générale de l'Éducation nationale, *Les livrets de compétences : nouveaux outils pour l'évaluation des acquis*, 2007, en ligne : <https://www.education.gouv.fr/media/43328/download>, [consulté le 23 février 2021], p.11.

⁶ Ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sport, *Socle commun de connaissances, de compétences et de culture*, 2016, p.1-8.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques	Démarches scientifiques	<p>L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.</p> <p>L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de proportionnalité. Il interprète des résultats statistiques et les représente graphiquement.</p>
	Conception, création, réalisation	L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.
	Responsabilités individuelles et collectives	L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques et produits rencontrés dans la vie quotidienne.

Tableau 1 : Extraits du Bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015 : Socle commun de compétences, connaissances et culture.

Parmi les compétences du domaine 4 (D4), cf. Tableau 1, celles qui sont davantage ciblées par les activités expérimentales sont résumées dans le Tableau 2 ci-dessous. Nous avons également rajouté les compétences du domaine 3 (D3), « La formation de la personne et du citoyen » qui sont également travaillées dans le contexte des activités expérimentales.

D4	Prélever, organiser et traiter l'information utile.
	Formuler des hypothèses, les tester et les éprouver.
	Manipuler, explorer plusieurs pistes, procéder par essais et erreurs.
	Analyser et argumenter.
	Communiquer avec un langage scientifique à l'écrit et à l'oral.
	Avoir un comportement responsable : sécurité et environnement.
D3	Prendre des initiatives, travailler en équipe, partager des tâches.

Tableau 2 : Résumé des compétences du socle commun en lien direct avec les activités expérimentales.

Avant même de passer à notre expérience sur le terrain, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que les simulations ne peuvent pas remplacer entièrement les expériences en laboratoire, car elles ne permettent pas de travailler l'intégralité des compétences attendues à la fin du cycle 4, à savoir, les compétences :

- Manipuler dans le réel : pas d'apprentissage kinesthésique des gestes en laboratoire ;
- Utiliser les règles de sécurité : la meilleure façon de leur apprendre est de les mettre en situation, ce qui n'est pas possible sans manipulation en laboratoire.

Nous verrons dans la partie II qu'elles peuvent quand même fournir des scénarios pédagogiques susceptibles d'engager toutes les autres étapes d'une démarche scientifique : problématisation, hypothèse, expérience, observation, conclusion.

Les nombreuses références qui traitent des compétences expérimentales en physique-chimie, adoptent la nomenclature des domaines de compétences préconisés par l'IGEN et utilisée notamment au lycée et pour les Épreuves de compétences expérimentales (ECE) du baccalauréat : « s'approprier », « analyser », « réaliser », « valider », « communiquer » et

« être autonome »^{7, 8, 9}. Il s'agit d'un autre habillage, car, dans les détails, chacun de ces domaines comporte les mêmes attendus des domaine 3 (D3) et 4 (D4) du socle commun mentionnés auparavant. Dans la Figure 4, nous montrons la correspondance entre les compétences du socle commun (Tableau 2) et les domaines de compétences utilisés par l'IGEN dans le cadre des activités expérimentales de physique-chimie.

(D4) <u>Décrire et questionner ses observations.</u>	
(D4) <u>Prélever, organiser et traiter l'information utile.</u>	S'approprier
(D4) <u>Formuler des hypothèses, les tester et les éprouver.</u>	Réaliser
(D4) <u>Manipuler, explorer plusieurs pistes, procéder par essais et erreurs.</u>	Analyser
(D4) <u>Analyser et argumenter.</u>	Valider
(D4) <u>Communiquer avec un langage scientifique à l'écrit et à l'oral.</u>	Communiquer
(D4) <u>Avoir un comportement responsable : sécurité et environnement.</u>	Être autonome
(D3) <u>Prendre des initiatives, travailler en équipe, partager des tâches.</u>	

Figure 4 : Le code couleur indique les compétences du socle commun (tableau 1) et leurs rapports aux compétences expérimentales telles qu'elles sont présentées par l'IGEN. Source : notre étude.

En utilisant cette nomenclature de référence, nous pourrions dialoguer avec les textes officiels de l'IGEN qui donnent les bases du travail des professeur/es de physique-chimie en France, à savoir, les rapports de 2010 et 2011, respectivement, « Former et évaluer par compétence dans le cadre des activités expérimentales »¹⁰ et « Activités expérimentales : enjeux de formation »¹¹.

D'après ces rapports, une structure qui favorise l'élaboration et l'évaluation des activités expérimentales par compétences doit prendre en compte les objectifs visés, la préparation de la séance (documents, photocopies, matériels, etc.) et les critères d'évaluation. Le Tableau 3 contient notre résumé commenté des préceptes de l'IGEN pour la préparation des séances de TP¹². Nous reprenons dans la partie II cette structure pour concevoir les séances expérimentales

⁷ Rapport de Inspection générale de l'Éducation nationale, *Former et évaluer par compétences dans le cadre des activités expérimentales*, 2010, en ligne : https://media.eduscol.education.fr/file/PC/66/5/Ressources_PC_former_evaluer_compétences_exp_grilles_144665.pdf, [consulté le 5 février 2021].

⁸ Rapport de Inspection générale de l'Éducation nationale, *Activités expérimentales : enjeux de formation*, 2011, en ligne : http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/physique-chimie/PDF/Rapport_activite_experimentales_30_11_v2017.pdf, [consulté le 22 février de 2021].

⁹ Bataille Xavier, Beauvineau Erwan, Calafell Julien, et al., « Évaluer les activités expérimentales ». *L'Actualité chimique*, 2010, n° 344, p.15-20.

¹⁰ Rapport de Inspection générale de l'Éducation nationale, *Former et évaluer par compétences dans le cadre des activités expérimentales*, op. cit.

¹¹ Rapport de Inspection générale de l'Éducation nationale, *Activités expérimentales : enjeux de formation*, op. cit..

¹² Rapport de Inspection générale de l'Éducation nationale, *Former et évaluer par compétences dans le cadre des activités expérimentales*, op. cit., p.9.

et numériques afin de mettre à l'épreuve de notre hypothèse.

• Actions	Commentaires/Pistes de réflexion
• Définir les objectifs visés	• Quelles compétences et capacités sont mobilisées par l'élève ?
• Choisir les consignes à donner au début de l'activité	• Les consignes orales et écrites sont fondamentales pour mettre les élèves en situation d'apprentissage. Elles vont impacter les compétences qui peuvent être travaillées/évaluées, par exemple, si le matériel est présenté à l'élève avant le début de l'activité ou si c'est à lui de le découvrir/choisir.
• Choisir le scénario pédagogique	• Comment les élèves sont-ils organisés ? Quelles productions finales sont attendues ? Quelle est la durée de l'activité ? Sont-ils aidés pour la réaliser ?
• Définir les attendus des comptes-rendus des élèves	• En vue des objectifs définis auparavant, il faut préciser ce l'on attend des comptes-rendus. Les étapes de l'expérience ? Les données de l'expérience ? Un calcul, une analyse ? Un schéma de l'expérience ? Un protocole ? Une argumentation pour confronter l'expérience à un document ? etc.
• Les indicateurs de réussite	• Il s'agit des observables du travail écrit, oral et expérimental qui indiqueront l'acquisition ou pas des compétences travaillées. Par exemple, pour la compétence « valider », un critère de réussite serait « calculer l'incertitude des mesures effectuées en laboratoire ».

Tableau 3 : Structure minimale à tenir en compte lors de la préparation des séances expérimentales.

I.3- L'usage pédagogique de la simulation

Le numérique est présent dans toute la pratique expérimentale de physique-chimie du lycée, notamment en ce qui concerne l'acquisition, le traitement et l'analyse des données, mais aussi pour la modélisation et la simulation¹³. Ces deux dernières ont été mises au deuxième plan par l'usage de l'ordinateur en tant qu'outil de laboratoire¹⁴ et l'utilisation des simulations, d'après l'IGEN, est encore un champ à explorer¹⁵ :

¹³ Académie d'Orléans-Tours, « Les apports du numérique au développement des compétences disciplinaires », *op.cit.*, p. 2.

¹⁴ Alain Durey et Daniel Beaufile, « L'ordinateur dans l'enseignement des sciences physiques : Questions de didactique », *Actes des 8^e Journées nationales informatique et pédagogie des sciences physiques*, Udp et INRP, 1998, p.63-74.

¹⁵ Eduscol, *Apport de la simulation dans les apprentissages expérimentaux*, en ligne : <https://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/outils-et-pratiques-numeriques/du-materiel-aux-usages/la-simulation.html> , [consulté le 10 octobre 2020].

L'utilisation pédagogique de la simulation est actuellement dans l'enfance de l'art ; les logiciels et machines actuels mettent à la portée des enseignements des simulations de plus en plus évoluées ce qui conduit à susciter l'étude des possibilités pédagogiques ainsi offertes. Un autre niveau de maturité est atteint et l'emploi de l'ordinateur est en train de se diversifier.

La compilation d'études réalisée par Smetana et Bell corrobore avec l'IGEN¹⁶. D'après les auteurs, l'usage des simulations dans les cours de science a une efficacité égale ou supérieure à l'usage des méthodes plus traditionnelles (études dirigés, activités expérimentales ou documentaires, etc.)¹⁷. Cependant, la manière dont la simulation est intégrée dans la séquence d'enseignement est déterminante pour le succès ou l'échec des situations d'apprentissage¹⁸. Les travaux réalisés à ce sujet pointent les critères à prendre en compte pour un usage pédagogique efficace¹⁹ :

- Les simulations sont utilisées en complément d'autres activités ;
- Les simulations sont de bonne qualité et l'encadrement de la séance est bien réfléchi ;
- Les simulations encouragent la réflexion ;
- Les simulations promeuvent la dissonance cognitive.

Épistémologiquement, la simulation occupe la place entre le monde du réel et le monde des théories et des modèles, comme l'évoquent Beaufils et Richoux²⁰. Elle est donc une étape intermédiaire dans le processus d'abstraction, Figure 5. Mais elle est aussi une opportunité de mettre à l'épreuve nos hypothèses, dans un environnement sûr et contrôlé, et de réaliser de vraies démarches d'investigations.

Figure 5 : Le rôle de la simulation entre le réel et la théorie. Source : Beaufils et Richoux, 2003, p.13.

¹⁶ Smetana Lara Kathleen et Bell Randy L. « Computer simulations to support science instruction and learning: A critical review of the literature ». *International Journal of Science Education*, 2012, vol. 34, n° 9, p.1364.

¹⁷ *Ibidem.*, p.1337.

¹⁸ *Ibidem.*, p.1337.

¹⁹ *Ibidem.*, p.1337 et 1357.

²⁰ Daniel Beaufils et Bernard Richoux « Un schéma théorique pour situer les activités avec des logiciels de simulation dans l'enseignement de la physique », 2003, Didaskalia, Paris.

Malgré toutes les études qui indiquent les bénéfices de l'utilisation de la simulation, nous avons pu constater par notre questionnaire que les professeur/es de physique-chimie se servent très rarement de cet outil (cf. Figure 6). Néanmoins, Alain Durey nous rappelle que :

L'utilisation d'un logiciel (...), loin d'isoler les élèves dans un monde virtuel coupé de la réalité des objets, ce qui est la crainte généralement exprimée, peut se révéler tout au contraire un outil précieux d'investigation du monde des objets en permettant aux élèves de manipuler des objets modèles et donc de lui permettre de construire cet intermédiaire indispensable entre le champ de l'expérience et celui de la théorie.²¹

En vue de ces résultats et constatations, nous proposons trois usages de la simulation que nous détaillerons dans la partie II :

- a) La simulation pour illustrer le cours ;
- b) La simulation avant l'expérience ;
- c) La simulation en concomitance avec l'expérience.

Les usages a) et b) sont basés sur les travaux de Wu et Huang²² et Winberg et Berg²³. L'usage c) a surgi par l'initiative des élèves et a été intégré à notre étude suite à une adaptation de méthodologie. Par rapport aux obstacles relevés par notre questionnaire, les apports de la simulation sont les suivants :

- a) Plus de sécurité en classe entière.

La sécurité des élèves n'est plus dans l'équation. Les élèves ne sont plus sujets aux accidents en laboratoire une fois que les manipulations sont faites sur l'ordinateur ou sur tablette²⁴.

- b) Avantage du manque de matériel.

Les simulations peuvent être intégrées aux devoirs maison. Ainsi, certaines expériences peuvent être réalisées individuellement à la maison en utilisant une simulation numérique.

- c) Facilité à gérer les effectifs (grands effectifs, élèves en difficulté de travail ou de comportement, etc.) :

Aujourd'hui, les établissements, dans leur grande majorité, possèdent des solutions

²¹ Durey A., *Plan national de formation de mars 1997*, cité dans : Bernard Richoux, Christiane Salvetat, Daniel Beaufils, *Simulation numérique dans l'enseignement de la physique : enjeux, conditions*, Bulletin de l'union des physiciens, vol. 96, 2002, (497-521) p. 498.

²² Wu Hsin-Kai et Huang Ya-Ling. Ninth - grade student engagement in teacher - centered and student - centered technology - enhanced learning environments. *Science education*, 2007, vol. 91, n° 5, p. 727-749.

²³ Mikael Winberg et Anders Berg, "Students' cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of a computer-simulated prelab », *Journal of Research in Science Teaching*, 2007, n° 44, p. 1108 à 1133.

²⁴ Nous pouvons évoquer ici la cyber sécurité, mais les logiciels, les ordinateurs et les tablettes accessibles aux élèves sont déjà pourvus de filtres de blocage contre les sites non autorisés.

informatiques comme les tablettes, les classes mobiles²⁵ et les salles informatiques. Des capsules vidéo peuvent être fournies comme *coups de pouce* aux élèves, pendant l'activité en complément de la simulation. Cela favorise la sérénité et permet au professeur/e d'être plus disponible pour les aider.

Il est important de préciser que, d'un point de vue pratique, l'utilisation des simulations par les élèves et les professeur/es est tout à fait praticable. En effet, plusieurs ressources de simulations numériques de physique-chimie sont disponibles gratuitement sur Internet, ainsi que des nombreuses propositions d'activités²⁶. Nous pouvons citer notamment les sites : PCCL²⁷, PhET²⁸ et Édubase²⁹. D'après notre questionnaire, la majorité des établissements offrent aux élèves un support informatique (cf. Figure 7). Ces supports sont principalement des ordinateurs disponibles en salle informatique, mais un pourcentage important de tablettes est également mis à leur disposition. Ce qui renforce l'applicabilité de notre étude et de ses résultats.

Une classification utile des simulations est donnée par le groupe d'étude de physique-chimie de l'inspection générale de l'académie de Reims³⁰. Dans ce qui suit, nous résumons et enrichissons leur classification en détaillant les usages et en donnant des exemples.

²⁵ Classe mobile est le nom donné à un système informatique installé dans un chariot et qui peut se déplacer dans toutes les salles. Le matériel informatique est normalement constitué d'ordinateurs portables ou des tablettes.

²⁶ Éduscol, Édubase, en ligne : <https://edubase.eduscol.education.fr/>, [consulté le 20 novembre 2020].

²⁷ PCCL : Physique Chimie Collège, 2020, en ligne : <http://pccl.fr>, [consulté le 12 décembre 2020].

²⁸ PhET Interactive simulation, 2020, en ligne : <http://phet.colorado.edu/fr/>, [consulté le 12 décembre 2020].

²⁹ Éduscol, Édubase, *op.cit.*

³⁰ Brochure Physique-Chimie, Groupe de travail Physique-chimie de l'inspection générale de l'Académie de Reims, 1998, CRDP de Basse-Normandie, en ligne <http://www.cndp.fr/crdp-reims/ressources/brochures/>, [consulté le 7 janvier 2021].

Figure 6 : Fréquence d'utilisation de la simulation par les professeur/es de physique-chimie. En haut à gauche : simulation pour illustrer le cours. En haut à droite simulation pour faire travailler les élèves à la maison. En bas à gauche : simulation à la place. Source : notre étude.

Figure 7 : Disponibilité de matériel informatique d'après les professeur/es de physique-chimie. Source : notre étude.

I.3.1 -Les différents types de simulations

A) Simulation d'un modèle suite à l'acquisition des données, la modélisation.

Démarche pédagogique

La simulation est un outil du processus de modélisation. L'ordinateur simule le comportement d'un modèle mathématique donné afin de le comparer à la réalité. L'écart entre les données réelles et les données simulées permettent de confirmer ou de rejeter le modèle.

Utilisation

La modélisation numérique est réalisée presque exclusivement en lycée³¹. Des logiciels comme LatisPro et Regressi³² sont disponibles gratuitement et se connectent à des interfaces d'acquisition disponibles en laboratoire.

Exemple

La Figure 8 montre la capture d'écran du logiciel Regressi. Les données expérimentales sont en rouge. La courbe en vert représente le comportement simulé du modèle. Dans cet exemple, nous pouvons conclure que la loi mathématique proposée est un bon modèle pour décrire le phénomène.

B) Simulation dédiée à un thème spécifique

Démarche pédagogique

Il s'agit des logiciels-applications-sites Internet qui permettent à l'utilisateur de manipuler des grandeurs (physique ou chimiques) et d'observer le comportement du système étudié. Ces applications simulent des modèles confirmés par des vraies expériences de laboratoire, mais également elles permettent de représenter des systèmes impossibles à manipuler dans la vie réelle³³. Ainsi, elles peuvent être utilisées pour la vérification d'une loi, la mise à l'épreuve des représentations des élèves, la découverte d'une notion-loi de physique-chimie, l'illustration d'un cours magistral, entre autres. Bien évidemment, la vérification des lois ou des modèles à l'aide de ce type de simulation est artificielle, puisqu'ils sont utilisés au cœur de la programmation numérique de la simulation. Par conséquent, les lois et les modèles seront

³¹ Un feuilletage rapide des manuels de lycée et de collège permet de constater cette information.

³² Alain Le Rille, « Petit tutoriel pour Regressi », en ligne <http://alain.lerille.free.fr/Tp/TutoRegressi.pdf> [consulté le 7 janvier 2021].

³³ Par exemple, changer la masse d'une planète et observer le changement de sa vitesse de révolution ou encore « construire » un atome.

toujours vérifiées par l'utilisateur. L'élève ne se confronte pas aux difficultés inhérentes à l'expérience réelle : les incertitudes, la manipulation de certains instruments de mesures, le contrôle des conditions expérimentales, etc.

Utilisation

Les simulations dédiées sont relativement simples à utiliser. Des sites comme PhET et PCCL sont gratuits et possèdent un vaste répertoire adapté à différents niveaux. La compatibilité de leurs simulations avec de nombreux navigateurs permet aux élèves et aux professeur/es de s'en servir facilement sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone portable.

Exemple

La Figure 9 montre une simulation dédiée à l'étude des principales lois de l'optique : la loi de Snell-Descartes et la loi de la réflexion. Elle permet également de vérifier qualitativement la dépendance entre l'indice de réfraction et la longueur d'onde. Il s'agit d'une simulation d'une expérience réalisable en laboratoire. L'élève change les paramètres et annote ses observations (qualitativement et/ou quantitativement).

C) Les simulations « ouvertes »

Démarche pédagogique

Ces logiciels proposent aux utilisateurs un répertoire d'outils de laboratoire et de scénarios d'expériences. L'utilisateur construit ses expériences librement et le logiciel simule les résultats selon des lois et des modèles confirmés. Cette configuration permet aux élèves de proposer eux-mêmes leurs expériences et de tester facilement leurs hypothèses. Ainsi, ce type de simulation serait le plus adapté pour développer les compétences expérimentales, car l'élève est libre de proposer son protocole.

Utilisation

Les simulations dites « ouvertes » sont notamment utilisées en classe préparatoire³⁴. Néanmoins, des versions plus simplifiées avec un répertoire limité d'outils sont également accessibles aux collégien/nes. L'élève est confronté à une situation-problème et à l'aide de la simulation, il peut proposer différents scénarios expérimentaux pour valider ses hypothèses. Il

³⁴ Daniel Beaufils, François-Marie Blondel, Bernard Richoux, Christiane Salvetat, « La simulation en sciences physiques », en ligne <http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/dies/p2s/formation/telechargement/transposition/modelisation-physique> [Consulté le 08 janvier de 2021], p. 16.

faut, néanmoins, prendre en compte les difficultés liées à l'apprentissage du logiciel en soi. Selon le logiciel, cette étape peut être très chronophage.

Exemple

La Figure 10 montre un logiciel de simulation de systèmes optiques. Les utilisateurs peuvent choisir différents miroirs, lentilles, sources de lumière, etc. Le logiciel simule ainsi la trajectoire des rayons de lumière dans ces systèmes optiques. La Figure 11 nous montre une simulation du site PhET. Cette simulation comprend un répertoire de composants électriques (batteries, résistances, interrupteurs, etc.) et permet aux utilisateurs de construire des circuits électriques variés et d'effectuer des mesures de tension et de courant. L'interface proposée est simple et intuitive. Il s'agit d'une simulation « ouverte » adaptée aux collégiens.

Figure 8 : Étude d'un mouvement uniformément accéléré sur Regressi. Les données expérimentales sont en rouges et le modèle en vert. Source : André Krosta, Michel Lestrade, Dmitrii Sadovskii, Manuel de travaux pratiques de mécanique, en ligne :

Figure 9 : Simulation d'une expérience dédiée à la vérification des lois de l'optique géométrique. Source : PhET Interactive simulations.

Figure 10 : Logiciel OptGeo. Ce logiciel permet la construction de systèmes optiques. Ci-dessus, nous simulons un miroir concave avec une source ponctuelle placée sur le foyer. Les rayons de lumière sont présentés en rouge. Source : notre étude.

Figure 11 : Simulation ouverte d'électricité. L'élève construit librement ses circuits électriques à l'aide des outils disponibles. Source : PhET, Interactive simulations.

PARTIE II : Méthodologie de travail et scénarios pédagogiques

La partie II de ce mémoire a pour but de présenter notre proposition pédagogique qui a été conçue pour mettre à l'épreuve notre hypothèse selon laquelle la simulation favorise l'acquisition des compétences expérimentales. Nous avons choisi deux classes de 5^e de l'Institution Saint Joseph pour mettre en application notre projet de recherche. Le groupe contrôle (GC) est une classe de 36 élèves et le groupe expérimental (GE) est une classe iPad de 36 élèves. Dans le GE, chaque élève est muni d'une tablette avec connexion Internet qu'ils utilisent très souvent dans leurs cours³⁵. Notre étude a été conçue avec l'objectif d'approfondir nos connaissances sur trois usages de la simulation : la simulation pour illustrer le cours, la simulation avant l'expérience réelle et la simulation en concomitance avec l'expérience réelle.

II.1 - Séquence pédagogique : « Les circuits électriques »

La construction de la séquence prend en compte les objectifs pédagogiques et les objectifs de recherche. Nous parlerons d'abord des attendus du programme et de la progression préconisée par les textes officiels pour ensuite introduire la méthodologie qui encadre la séquence d'enseignement, et enfin, la séquence détaillée.

II.1.1 – Connaissances, compétences et progression.

Nous avons choisi de travailler avec les circuits électriques. Les raisons pour lesquelles ce thème a été choisi sont les suivantes : l'absence de prérequis, la disponibilité de matériel, l'accès à une simulation gratuite adaptée au collège.

a) Absence de prérequis.

D'après les repères de progression de l'Éducation nationale³⁶ :

Ce thème n'est pratiquement pas présent au cycle 3. C'est surtout en cycle 2 que l'électricité est abordée à partir du comportement de la matière vis-à-vis du courant électrique et de la façon dont certains objets sont alimentés (pile ou secteur).

Ainsi, nous pouvons faire table rase de ce qui précède le cycle 4 en introduisant l'électricité et les notions clés aux deux groupes de travail afin qu'ils partent sur les mêmes bases. Par conséquent, les acquis à la fin de la séquence sont issus principalement de nos situations

³⁵ Nous en parlerons plus en détail du profil des deux groupes dans la partie III.

³⁶ Éduscol, « Aide à la construction d'une progression en physique-chimie au cycle 4 », en ligne : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique_Chimie/86/0/RA16_C4_PHCH_aide_construction_progression_594860.pdf, [consulté le 1^{er} mars 2021], p.19.

d'enseignement et non d'expériences précédentes de l'élève.

b) Disponibilité de matériel en laboratoire.

Le laboratoire du collège de l'Institution Saint Joseph n'est pas équipé pour tous les thèmes du programme du cycle 4. Par conséquent, un choix judicieux pour cette recherche a été de travailler sur le thème de circuits électriques, puisque le laboratoire est bien équipé pour mettre tous les élèves en TP sur ce thème-là. Ainsi, nous avons pu mettre en place des séances numériques et expérimentales afin de comparer les acquis des élèves.

c) Accès à une simulation gratuite adaptée au collège

La simulation utilisée dans notre étude est la simulation « Kit de construction d'un circuit : courant continu » conçue par le programme PhET de l'université du Colorado³⁷. Il s'agit d'une simulation gratuite et qui ne collecte pas les données personnelles des utilisateurs anonymes³⁸. Ainsi, elle est convenable pour un usage pédagogique en classe. Son interface est de simple utilisation et s'adapte parfaitement au téléphone portable, à l'ordinateur ou à la tablette.

Dans le programme officiel du cycle 4, les circuits électriques font partie du grand thème : « L'énergie et ses conversions »³⁹, dont un extrait se trouve dans le tableau 4.

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité	
Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et d'outils pour l'élève
<p>Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.</p> <p>Exploiter les lois de l'électricité.</p> <p>» Dipôles en série, dipôles en dérivation.</p> <p>» L'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un circuit qui ne compte que des dipôles en série.</p> <p>» Loi d'additivité des tensions (circuit à une</p>	<p>Les exemples de circuits électriques privilégient les dispositifs rencontrés dans la vie courante : automobile, appareils portatifs, installations et appareils domestiques.</p> <p>Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux économies d'énergie pour développer des comportements responsables et citoyens.</p>

³⁷ PhET Colorado, Kit de construction de circuit, en ligne : <https://phet.colorado.edu/fr/simulation/circuit-construction-kit-dc>, [consulté le 1^{er} mars 2021].

³⁸ Politique de confidentialité, université du Colorado, en ligne : <https://www.cu.edu/privacy-policy> [consulté le 1^{er} mars 2021].

³⁹ Bulletin officiel de l'éducation nationale (BOEN), spécial n° 11 du 26 novembre 2015, en ligne https://cache.media.education.gouv.fr/file/48/02/4/2015_collegeprogramme_28-7_614024.pdf [consulté le 1^{er} mars de 2021], p.335.

seule maille).

- » Loi d'additivité des intensités (circuit à deux mailles).
- » Relation tension-courant : loi d'Ohm.
- » Loi d'unicité des tensions. Mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine. Conduire un calcul de consommation d'énergie électrique relatif à une situation de la vie courante.
- » Puissance électrique $P=U.I$.
- » Relation liant l'énergie, la puissance électrique et la durée.

Tableau 4 : Extrait du programme de physique-chimie du cycle 4, BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015. En **bleu**, les objectifs de la séance pédagogique de notre expérience. En **jaune**, des directives pour la conception des activités.

Cet extrait évoque les connaissances et compétences associées à cette partie du programme qui sont à prendre en compte lors de la conception de notre séquence pédagogique. Le cycle 4 est le cycle d'approfondissement. Il concerne les classes de 5^e, 4^e et 3^e. D'après les recommandations de l'Éducation nationale, un repère de progression à considérer est le suivant :

Dès la classe de 5^e, la mise en œuvre de circuits simples visant à réaliser des fonctions précises est recommandée. L'étude des propriétés du courant électrique et de la tension peut être abordée dès la classe de 5^e notamment pour prendre en compte les représentations des élèves. En classes de 4^e et de 3^e, elle sera reprise avec le formalisme requis.

Finalement, nous avons choisi les connaissances et compétences suivantes comme objectifs de notre séquence pédagogique :

- Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier de charges simple ;
- Exploiter les lois de l'électricité : dipôle en série et en dérivation.

Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité	
Connaissances et compétences associées	Exemples de situations, d'activités et d'outils pour l'élève
<p>Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l'électricité.</p> <p>Exploiter les lois de l'électricité.</p> <p>» Dipôles en série, dipôles en dérivation.</p> <p>» L'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un circuit qui ne compte que des dipôles en série.</p> <p>» Loi d'additivité des tensions (circuit à une seule maille).</p> <p>» Loi d'additivité des intensités (circuit à deux mailles).</p> <p>» Relation tension-courant : loi d'Ohm.</p> <p>» Loi d'unicité des tensions. Mettre en relation les lois de l'électricité et les règles de sécurité dans ce domaine. Conduire un calcul de consommation d'énergie électrique relatif à une situation de la vie courante.</p> <p>» Puissance électrique $P=U.I$.</p> <p>» Relation liant l'énergie, la puissance électrique et la durée.</p>	<p>Les exemples de circuits électriques privilégient les dispositifs rencontrés dans la vie courante : automobile, appareils portatifs, installations et appareils domestiques.</p> <p>Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux économies d'énergie pour développer des comportements responsables et citoyens.</p>

Tableau 4 : Extrait du programme de physique-chimie du cycle 4, BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015. En **bleu**, les objectifs de la séance pédagogique de notre expérience. En **jaune**, des directives pour la conception des activités.

II.1.2 – La méthodologie de recherche et l'organisation chronologique de la séquence

Notre enquête s'inscrit dans l'année scolaire et nous sommes donc contraints de respecter la progression des élèves et leur cadre scolaire. Pour cela, nous avons choisi deux travaux dont les méthodologies sont plus particulièrement adaptables à notre situation de terrain. Ces choix nous permettent d'étudier seulement certains aspects de l'usage pédagogique de la simulation : la simulation pour illustrer un cours magistral⁴⁰, la simulation au préalable à l'activité expérimentale⁴¹.

⁴⁰ Hsin-Kai Wu et Ya-Ling Huang, « Ninth-grade student engagement in teacher-centered and student-centered technology: enhanced learning environments », *op. cit.*.

⁴¹ Mikael Winberg et Anders Berg, " Students' cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of

a) La simulation pour illustrer les notions⁴², Wu et Huang

Dans cette étude, deux groupes d'élèves ont travaillé les mêmes notions de force et mouvement, mais de deux façons différentes afin de comparer l'apport de la simulation sur l'engagement des élèves et l'acquisition des connaissances. Le premier groupe a eu un cours magistral pour introduire les notions de la séquence d'enseignement, puis ils ont réalisé des activités numériques à l'aide d'une simulation⁴³. Le deuxième groupe a eu le cours magistral, mais il a été illustré par une simulation et le professeur a piloté la séance de façon à ce que les élèves participent davantage, posent des questions sur la simulation, émettent des hypothèses, etc.⁴⁴. Les auteurs ont effectué une analyse statistique et ont conclu que, en ce qui concerne les notions travaillées, les deux groupes ont eu les mêmes acquis. Ils ont également constaté que la simulation utilisée pour illustrer le cours a favorisé l'apprentissage des élèves moins performant/es. Tandis que pour les élèves moyen/nes cela a été défavorable⁴⁵. Par rapport à l'engagement des élèves, le groupe qui a manipulé la simulation a présenté ce que les auteurs ont appelé *emotional engagement* (engagement émotionnel). Cependant, l'engagement cognitif et comportemental ont été statistiquement les mêmes dans les deux groupes⁴⁶.

b) La simulation avant l'expérience réelle⁴⁷, Winberg et Berg

Dans cet étude les auteurs utilisent la simulation pour faire travailler les notions et les modèles avant l'expérience réelle afin de diminuer la charge cognitive des travaux pratiques⁴⁸. Les différents travaux compilés par Hoffstein et Lunetta évoquent les limitations des TP en ce qui concerne la mise en place de la démarche scientifique⁴⁹. D'après les auteurs, lors des TP, les enseignant/es, dans leur majorité, font un accompagnement purement technique des expériences⁵⁰. Or, ce temps pourrait être employé afin de susciter le questionnement et d'inciter les élèves à tester d'autres hypothèses, bref, les mettre sur la voie d'une vraie démarche d'investigation.

Les élèves sont également concerné/es par ces limitations. La majorité de leur production se résume à l'acquisition de données et néglige les notions et les modèles qui sont utilisées pour

a computer-simulated prelab », *Journal of Research in Science Teaching*. 44. 1108 - 1133. 10.1002/tea.20217.

⁴² Hsin-Kai Wu et Ya-Ling Huang, « Ninth-grade student engagement in teacher-centered and student-centered technology: enhanced learning environments », *op.cit.*.

⁴³ *Ibidem*. p. 731.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ibidem*. p. 739.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Mikael Winberg et Anders Berg, « Students' cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of a computer-simulated prelab », *op. cit.*.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Avi Hofstein et Vicent N. Lunetta, « The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century », *Science education*, 2004, vol. 88, n° 1, 28-54, p.44.

⁵⁰ *Ibidem*.

interpréter les résultats de l'expérience⁵¹. Ces derniers sont encombrés par les aspects techniques de la manipulation qui sont naturellement mis en avant par les élèves afin de soulager leur surcharge cognitive lors des travaux pratiques⁵². Cette surcharge est facilement expliquée. Une fois en laboratoire, ils doivent gérer un grand flux d'informations (les documents à lire, les instructions du/de la professeur/e, les fiches techniques, etc.), la manipulation (sécurité, acquisition de données, utilisation de nouveaux outils, etc.) et enfin la production écrite (compte-rendu, graphiques, schémas, etc.).

Ainsi, Winberg and Berg ont étudié l'impact de l'usage de la simulation en amont de l'expérience afin de diminuer la charge cognitive lors des travaux pratiques. Leur méthodologie est reproduite dans la Figure 12 et résumée ci-dessous :

- Introduction de la séquence d'enseignement ;
- Activité avec simulation pour le groupe expérimental et activité expérimentale pour le groupe de contrôle ;
- Activité expérimentale pour les deux groupes ;
- Entretiens des étudiant/es autour des notions abordées.

Les auteurs ont trouvé que les étudiant/es du groupe expérimental ont posé plus de questions d'ordre réflexive sur la théorie, tandis que les étudiant/es du groupe de contrôle ont été plus concerné/es par les aspect pratiques de la démarche⁵³. Nous adoptons la même méthodologie en changeant les entretiens par une évaluation par compétence. Les séances 1, 3 et 4, ont été conçues dans cette intention, mais nous utiliserons également l'enchaînement des séquences 5 et 6 qui ont pour but de confirmer les résultats obtenus avec les séances précédentes, étant donné que notre ensemble statistique est très réduit.

Figure 12 : Méthodologie de l'étude de Winberg and Berg sur l'impact de la simulation en amont de la séance expérimentale. Source : Winberg et Ber, *op. cit.* p.1115.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Mikael Winberg et Anders Berg, " Students' cognitive focus during a chemistry laboratory exercise : Effects of a computer-simulated prelab », *op.cit.*, p.1109.

⁵³ *Ibidem*, p.1127.

c) La simulation utilisée en concomitance avec l'expérience réelle.

Cet usage n'était pas initialement prévu dans notre étude, mais il a surgi spontanément dans le GE. Lors de la séance 6 (activité expérimentale), certains élèves, déjà bien familiarisé/es avec l'outil numérique, se sont tourné/es vers la simulation avant de passer à la construction des circuits. Nous avons donc repris les consignes de l'activité avec la classe de façon à ce qu'elle soit utilisée par tous les élèves. Ainsi, nous avons pu intégrer les résultats et les observations de cette expérience dans notre étude. Au moment de la rédaction de ce mémoire, aucune référence a été trouvée à ce sujet dans la littérature.

Finalement, l'ensemble des pistes explorées par notre étude et des méthodologies adoptées a abouti à une séquence d'enseignement autour des circuits électriques contenant 8 séances. La Figure 13 résume les parcours de nos deux groupes dans la séquence pédagogique que nous décrivons ci-dessous :

Séance 1 (55 min) - Activité de découverte (AdD) : « *Les métiers de l'électricité* ».

Objectif 1 : Définir ce qu'est un courant électrique.

Objectif 2 : Schématiser un circuit.

Objectif 3 : Interpréter l'état « *ouvert* » et « *fermé* » d'un interrupteur.

Séance 2 (55 min) - Correction de l'AdD et prise de notes.

Séance 3 (55 min) - Activité numérique (AN) : « *Conducteur ou isolant ?* », correction et prise de notes.

Objectif 1 : Identifier un circuit en série.

Objectif 2 : Identifier la présence de courant électrique dans un circuit en utilisant l'observation des états d'une ampoule.

a) Le GE a réalisé cette activité en autonomie avec la simulation.

b) Le GC a réalisé cette activité guidée par la professeure qui a manipulé la simulation projetée au tableau.

Séance 4 (55 min) - Activité expérimentale 1 (AE1) : « *Comment les phares de la voiture sont-ils reliés entre eux ?* »

Objectif 1 : Réaliser un circuit électrique en dérivation.

Objectif 2 : Schématiser un circuit électrique en dérivation.

Séance 5 (55 min) - Correction de l'AE1, Activité documentaire (AD) : « *Circuit en série et circuit en dérivation* ».

Objectif 1 : Identifier les circuits en série et en dérivation.

Objectif 2 : Identifier le sens du courant électrique.

Objectif 3 : Déduire l'état des ampoules dans différents cas de figure (interrupteur fermé, interrupteur ouvert, ampoule grillée, etc).

Séance 6 (55 min) - Activité expérimentale 2 (AE2) : « *Comment réparer une guirlande de Noël ?* ».

Objectif 1 : Proposer et réaliser un circuit répondant à un cahier de charges.

a) Le GE a utilisé la simulation pour vérifier si le circuit proposé répondait au cahier de charges avant de réaliser le circuit réel. Ils ont donc utilisé deux séances.

b) Le GC a fait l'intégralité de l'activité dans une séance sans avoir recours à la simulation.

Séance 7 (55 min) - Correction de l'AD, l'AE2 et exercices de révision.

Séance 8 (55 min) - Correction des exercices de révision et remédiation. L'évaluation sommative est un QCM en ligne à faire à la maison.

Figure 13 : Parcours des groupes de contrôle (GC, en bleu) et expérimental (GE, en orange) au long de la séquence « Les circuits électriques ». Les points de convergences indiquent les activités réalisées dans les mêmes conditions de travail : mêmes consignes, même matériel, même temps de travail et même organisation en classe. Les lignes divergentes indiquent les différents parcours en fonction des objectifs spécifiques de notre enquête.

II.2 - Les activités

Dans cette partie, nous allons utiliser le Tableau 3 de la partie I.2 afin de présenter les compétences travaillées et structurer le déroulement de nos séances, ainsi que les critères d'évaluation. Parce que cette étude est menée en parallèle à l'année scolaire, les exercices de révisions et l'évaluation sommative, Figure 13, sont exclus de notre recherche. La raison est simple. Pour une question d'égalité, ces deux séances sont utilisées pour s'assurer que les deux groupes ont les mêmes acquis à la fin de la séquence, de façon à ce que notre étude ne provoque pas de préjudice ni au GC ni au GE.

II.2.1 – Compétences travaillées

La séquence pédagogique « Les circuits électriques » a été conçue autour des objectifs du programme mais notamment autour des compétences : « analyser », « réaliser » et « valider ». Ces compétences ont été choisies car le thème et les objectifs du programme s'y prêtent bien.

D'après l'IGEN, nous pouvons relier ces compétences aux actions suivantes⁵⁴ :

Analyser

- Formuler une hypothèse et proposer une méthode pour la valider.
- Élaborer, choisir et utiliser un modèle adapté.
- Proposer et/ou justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents

Réaliser

- Réaliser ou compléter un schéma permettant de mettre en œuvre le protocole expérimental.
- Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole.
- Respecter les règles de sécurité.
- Maîtriser certains gestes techniques, etc.

Valider

- Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter.
- Confronter un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats obtenus avec ceux attendus.
- Analyser l'ensemble des résultats de façon critique et faire des propositions pour améliorer la démarche ou le modèle
- L'élaboration des activités a pris en compte ces compétences et sera discutée ensuite.

Maintenant, nous allons approfondir la conception, la préparation et l'organisation des séances en prenant en compte les recommandations de l'IGEN résumées dans le Tableau 3 et issues du rapport de 2010⁵⁵.

II.2.2 - Activité de découverte

L'AdD « Les métiers de l'électricité » (cf. Annexe [III.A](#), p. XV), fait le pont entre deux séquences. Les élèves ont précédemment étudié les différentes échelles de l'univers de l'infiniment grand (galaxies, étoiles, etc.) à l'infiniment petit (cheveu, molécule, atome). Dans cette activité, ils et elles associeront les phénomènes électriques aux déplacements d'entités de l'ordre de l'infiniment petit appelées électrons. Les élèves ont travaillé en autonomie dans cette activité et lors de la correction ils ont mis en commun leurs réponses. Le Tableau 5 synthétise la structure de cette séance autour de l'AdD.

⁵⁴ Rapport de Inspection Générale de l'Éducation Nationale, « Former et évaluer par compétences dans le cadre des activités expérimentales », *op. cit.*, p.2 et 3.

⁵⁵ Rapport de Inspection Générale de l'Éducation Nationale, Former et évaluer par compétences dans le cadre des activités expérimentales, *op.cit.*, p.9.

Activité de découverte : « Les métiers de l'électricité »	
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Définir ce qu'est un courant électrique. • Schématiser un circuit. • Interpréter l'état « ouvert » et « fermé » d'un interrupteur.
Consignes	<ul style="list-style-type: none"> • En utilisant les documents disponibles et la fiche méthode « Schématiser un circuit électrique »⁵⁶, répondre aux questions.
Scénario pédagogique	<ul style="list-style-type: none"> • Travail individuel et correction en groupe. La simulation est utilisée pour illustrer la correction.
Compte-rendu des élèves	<ul style="list-style-type: none"> • L'élève doit rédiger la réponse sur la feuille et la coller dans le cahier.
Indicateurs de réussite	<ul style="list-style-type: none"> • Cette activité n'est pas évaluée.

Tableau 5 : Organisation de la séance autour de l'AdD.

Nous avons utilisé la simulation pour illustrer la correction de cette activité. Ce choix est inspiré du travail de Beaufils et Richoux⁵⁷ que nous avons évoqué dans la partie I (cf. Figure 5). Selon les auteurs, la simulation est un intermédiaire entre le monde matériel et le modèle théorique. Ainsi, dans cette première activité, elle est utilisée pour rendre visible les notions de courant électrique, circuit électrique, interrupteur ouvert et interrupteur fermé, présence de courant électrique (ampoule allumée), absence de courant électrique (ampoule éteinte).

II.2.3 - Activité numérique

Le terme « activité numérique » n'est pas formellement défini dans la littérature, il est utilisé, néanmoins dans le langage courant et dans certaines ressources, par exemple, les manuels scolaires, les sites académiques, etc.⁵⁸. Il s'agit d'un terme générique qui désigne une activité pour laquelle le support informatique est indispensable. Ce support peut être une simulation de n'importe quel type (cf. I.3.1 -Les différents types de simulations), mais également des logiciels bureautiques (tableur, par exemple) ou de programmation⁵⁹. Nous avons choisi ce terme pour définir l'activité « Conducteurs ou isolants ? » afin de bien la distinguer des activités

⁵⁶ Jean-Luc Azan et al., *Manuel Physique-Chimie Cycle 4*: Éditions Nathan, 2017, p. 426.

⁵⁷ Daniel Beaufils et Bernard Richoux, « Un schéma théorique pour situer les activités avec des logiciels de simulation dans l'enseignement de la physique », *op. cit.*

⁵⁸ Académie de Besançon, « Continuité pédagogique en physique-chimie », en ligne : <http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/continuite-pedagogique-en-physique-chimie/> [consulté le 3 mars 2021].

Stanislas Antczak et al., « Physique-Chimie 1ère Spécialité », 2019, Hatier, p. 43, 244, 310, 331.

ClasseTice.fr, « 52 Activités numériques pour mettre en œuvre le CRCN à l'école », en ligne : <https://classetice.fr/2020/10/02/52-activites-numeriques-pour-mettre-en-oeuvre-le-crcn-a-lecole/>, [consulté le 3 mars 2021].

⁵⁹ Académie de Besançon, Continuité pédagogique en physique-chimie, *op.cit.*.

Stanislas Antczak et al., *Physique-Chimie 1ère Spécialité*, 2019, *op. cit.*.

expérimentales dont nous parlerons par la suite. Cela est pertinent pour ne pas confondre le rôle de la simulation dans ces deux autres types d'activités.

C'est à travers de la manipulation de la simulation et de l'observation des résultats que l'élève accède aux savoirs visés par l'activité. Alors que dans les activités dites expérimentales, elles, sont une extension du laboratoire permettant de tester différentes hypothèses. Ce rôle s'applique notamment à la dernière activité expérimentale « Comment réparer une guirlande de Noël ? ». Nous en parlerons plus loin dans le texte.

Activité numérique : « Conducteur ou isolants ? »	
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Définir ce qu'est un conducteur et un isolant. • Interpréter le fonctionnement d'un circuit en série. • GE : Construire un circuit en série avec la simulation.
Consignes	<ul style="list-style-type: none"> • GC : Observer les expériences projetées au tableau et compléter le tableau. • Réaliser individuellement et en silence l'exercice 2. • GE : Scanner le QR Code et utiliser la simulation pour répondre aux questions 1 et 2.
Scénario pédagogique	<p>Travail individuel mais avec consultation de pairs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • GC : Exposé du professeur avec la simulation et observation de l'expérience simulée. Activité de découverte, exercice documentaire. (Interprétation des résultats). • GE : Utilisation de la simulation pour construire le circuit en série et réalisation de l'expérience simulée. (Essais-erreur).
Compte-rendu des élèves	L'élève doit rédiger la réponse sur la feuille et la coller dans le cahier.
Indicateurs de réussite	Cette activité n'est pas évaluée.

Tableau 6 : Organisation de la séance autour de l'activité numérique.

II.2.4 - Activités expérimentales

Dans la séquence pédagogique « Les circuits électriques », nous avons réalisé deux activités expérimentales. La première (AE1) « Comment les phares de la voiture sont-ils reliés entre eux ? » a été mise en place en utilisant le même scénario pédagogique pour les deux groupes, GC et GE (cf. Annexe III.C).

Figure 14 : Matériel distribué aux élèves pour l'AE1.

Le but étant de comparer l'effet de l'activité numérique sur la performance des élèves dans ce qui concerne les compétences « réaliser » et « valider », Tableau 7. La deuxième (AE2), « Comment réparer les guirlandes de Noël ? » a été menée différemment pour les deux groupes (cf. Annexe III.E). Celle-ci vise à soulever des pistes de réflexion autour de l'usage de la simulation lors d'une activité expérimentale en comparant le scénario pédagogique du GC (sans simulation) à celui du GE (avec la simulation).

L'AE1 consiste à reproduire le circuit électrique des phares de la voiture et vérifier que, lorsqu'un phare est grillé l'autre continue de fonctionner. Il s'agit d'une séance expérimentale classique que nous pouvons trouver dans les manuels didactiques. L'organisation de la séance ainsi que les indicateurs de réussite se trouvent dans le Tableau 7.

Activité expérimentale 1 : « Comment les phares des voitures sont-ils reliés entre eux ? »	
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser un circuit correspondant à un cahier de charges. • Valider le circuit : comparer le fonctionnement du circuit réalisé au fonctionnement des phares décrit dans l'énoncé.
Consignes	<ul style="list-style-type: none"> • Travailler en binôme/trinôme. • Demander les coups de pouce si besoin, cela n'impacte pas la note finale. • Appeler la professeure pour montrer le circuit réalisé. • Ranger tout le matériel à la fin.
Scénario pédagogique	<ul style="list-style-type: none"> • Travail en trinôme/binôme en classe entière. Le matériel est déjà sélectionné et donné en quantité suffisante pour la réalisation de l'activité, Figure 14.

	<ul style="list-style-type: none"> • Un chronomètre est affiché pour donner un repère de temps, . • Un gadget qui mesure le niveau sonore a également été utilisé pour contrôler le bruit de fond.
Compte-rendu des élèves	Les élèves ont rendu une photocopie par groupe avec le schéma du circuit réalisé. Une photo a été prise des circuits pour permettre une évaluation à posteriori.
Indicateurs de réussite	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser indicateur 1 : réaliser un circuit électrique • Réaliser indicateur 2 : réaliser le schéma du circuit électrique • Valider : Comparer le fonctionnement du circuit construit et celui décrit par le cahier de charges.

Tableau 7 : Organisation de l'activité expérimentale 1, AE1.

L'AE2 a les mêmes objectifs de l'AE1, mais cette fois-ci sur un problème plus complexe. Nous respectons ainsi la logique spiralaire préconisée par l'Éducation nationale. Avec cette activité, les élèves peuvent réinvestir les connaissances et les compétences mobilisées lors des activités précédentes. À ce stade, ils ont vu toutes les notions de la séquence et ils ont également déjà manipulé le matériel disponible pour l'expérience, Figure 14. Le Tableau 8 récapitule l'organisation autour de l'AE2. Le GC a manipulé comme dans l'AE1, tandis que le GE a utilisé la simulation comme étape intermédiaire entre l'analyse du problème (voir indicateur de réussite 1, Tableau 8) et la réalisation du circuit (voir indicateur de réussite 2, Tableau 8).

Activité expérimentale 2 : « Comment réparer une guirlande de Noël ? »	
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Réaliser un circuit correspondant à un cahier de charges. • Valider le circuit : comparer le fonctionnement du circuit réalisé au fonctionnement des phares décrit dans l'énoncé.
Consignes	<ul style="list-style-type: none"> • GC : En trinôme, lire les consignes et faire l'exercice 1 (schéma). Demander le bac au professeur et faire les exercices 2, 3 et 4. • GE : En trinôme, lire les consignes et faire l'exercice 1 (schéma) à l'aide de la simulation. Demander le bac au professeur et faire les exercices 2, 3 et 4. • Pour les deux groupes : Demander les coups de pouce si besoin, cela n'impacte pas la note finale. Appeler la professeure pour montrer le circuit réalisé. Ranger tout le matériel à la fin. Le temps dure un cours entier.
Scénario pédagogique	<ul style="list-style-type: none"> • Travail en trinôme/binôme en classe entière. Le matériel est déjà sélectionné et donné en quantité suffisante pour la réalisation de l'activité. • Un chronomètre est affiché pour donner un repère de temps. • Un gadget qui mesure le niveau sonore a également été utilisé pour

	contrôler le bruit de fond.
Compte-rendu des élèves	Les élèves ont rendu une photocopie par groupe avec le schéma du circuit réalisé et les réponses des questions 3 et 4. Une photo a été prise des circuits pour permettre une évaluation à posteriori.
Indicateurs de réussite	<ul style="list-style-type: none"> Analyser : Le circuit proposé par les élèves contient tous les dipôles listés branchés correctement. Réaliser : Indicateur 1 : Réaliser le schéma du circuit. Indicateur 2 : Réaliser le circuit schématisé. Valider : Indicateur 1 : Les tests proposés permettent de vérifier si le circuit correspond au cahier de charges. Indicateur 2 : L'élève compare les résultats des tests au cahier de charge et rédige une conclusion argumentée.

Tableau 8 : Organisation de l'activité expérimentale 2, AE2.

II.2.5 – Activité documentaire

L'activité « Les circuits en série et les circuits en dérivation » a été conçue pour synthétiser les notions étudiées pour utiliser/apprendre le sens du courant électrique dans un circuit (*cf.* Annexe III.D). Le but étant de réinvestir ces connaissances dans des situations simples. Cela ne serait pas intéressant pour notre étude si l'usage de la simulation par les élèves du groupe expérimental n'avait pas été source de certaines confusions et erreurs. Ce qui est devenu un résultat important que nous discuterons dans la partie III.

Activité documentaire : « Les circuits en série et les circuits en dérivation »	
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> Réinvestir les notions de circuit en dérivation et en série. Établir le sens du courant électrique.
Consignes	<ul style="list-style-type: none"> CG : Réaliser l'activité individuellement à l'aide des documents. CE : Réaliser l'activité individuellement à l'aide des documents et de la simulation.
Scénario pédagogique	<ul style="list-style-type: none"> Travail individuel. Les élèves répondent directement sur la photocopie. Un chronomètre est affiché pour donner un repère de temps. Le professeur circule pour répondre aux questions.
Compte-rendu des élèves	<ul style="list-style-type: none"> La photocopie contient la place pour les réponses. Elle est ramassée à la fin.
Indicateurs de réussite	<ul style="list-style-type: none"> Cette activité a été notée par point. Une bonne réponse est égale à un point.

Tableau 9 : Descriptif de l'activité documentaire.

PARTIE III : Analyse des résultats et perspectives

Cette dernière partie est dédiée à analyser les séances de TP et l'apport de l'usage de la simulation aux compétences expérimentales. Nous avons précédemment présenté trois usages d'intérêt : simulation pour illustrer le cours, simulation avant l'expérience, et simulation en concomitance avec l'expérience. Afin de présenter un récit clair et cohérent des vécus en cours, nous allons centrer notre analyse sur les séances expérimentales (AE1 et AE2) et sur l'activité documentaire (AD). Les contributions de chaque type d'usage, ainsi que des autres activités de la séquence, seront évoquées au fur et à mesure à la lumière de ce que nous avons appris avec la littérature.

III.1 – Contexte de travail

La séquence pédagogique « Les circuits électriques » s'est déroulée entre les mois de janvier et février 2021 avec deux classes de 5^e de l'Institution Saint Joseph à Roquebrune-Cap-Martin. Les deux classes ont des profils différents que nous résumons dans la Figure 15. La classe choisie comme groupe de contrôle est une classe plutôt agitée, mais participative. Les élèves ont une performance scolaire correcte avec quelques cas d'élèves en difficulté. Les élèves sont autonomes quand ils sont engagé/es dans la tâche, mais ils peuvent très facilement se disperser si la tâche est longue et si la professeure ne donne pas des contraintes de temps et/ou de points. La classe expérimentale est une classe équipée avec un iPad. Les élèves ont un profil beaucoup plus scolaire que la classe précédente. C'est une classe dynamique et participative, mais les élèves sont moins autonomes et plus stressé/es par leur performance. Le climat de classe est plus serein que dans le GC, mais cela ne se traduit pas forcément par une performance scolaire supérieure. En cours, ils sont moins autonomes, mais très persévérant/es, restant concentré/es et en posture de travail même pendant des tâches très longues.

Figure 15 : Profil des classes qui ont participé à notre étude.

Avec les deux classes nous avons un très bon rapport. Une relation de confiance et de respect est établie, les élèves sont très spontanés/es et ouverts/es en cours. Il s'agit donc d'un excellent cadre pour l'expérimentation.

III.2 – Activité expérimentale « Comment les phares de la voiture sont-ils reliés entre eux ? »

Cette activité a été la première activité expérimentale de la séquence. Elle a été réalisée en classe entière et les élèves se sont mis par groupe de 3 ou 4. Les consignes ont été données au début du cours et les élèves ont eu toute l'heure pour faire l'activité et le compte-rendu qui a été ramassé à la fin, Figure 16.

Figure 16 : Montage réalisée par un binôme du GE et leur compte-rendu.

Par rapport à la chronologie de la séquence, l'AE1 est venu après une activité de découverte, réalisée dans les mêmes conditions par le GC et le GE, et une activité numérique (« Isolants ou conducteur ? »). Lors de l'activité numérique, le GE a manipulé la simulation, tandis que le GC a vu la simulation manipulée par le professeur. D'après le Tableau 7, les indicateurs de réussite de cette activité sont les suivants :

- Compétence « Réaliser », indicateur 1 (REA1) : réaliser un circuit électrique ;
- Compétence « Réaliser », indicateur 2 (REA2) : réaliser le schéma du circuit électrique ;
- Compétence « Valider » (VAL) : comparer le fonctionnement du circuit construit et celui décrit par le cahier de charges.

Les deux premiers indicateurs, REA1 et REA2 ont été notés après analyse du compte-rendu et de la photo du montage de chaque groupe, par exemple, ceux de la Figure 16. La troisième, VAL, n'a pas été notée, mais a été relevée lors de l'accompagnement des groupes. Le GE et le GC ont réalisé cette activité dans les mêmes conditions. Dans ce qui se suit, nous allons relater les principales observations effectuées pendant les séances avec les deux groupes, ainsi que les résultats de leur production finale. Le but étant de comparer les expériences sans pour autant rentrer dans une analyse quantitative.

	GE	GC
Engagement / Climat de classe	Engagement total dans l'activités. Ils et elles se sont mises rapidement au travail et ont travaillé pendant tout le cours sans se disperser. Le climat de classe était serein et détendu. La professeure a pu voir tous les groupes et apporter les aides nécessaires.	
Prise en main du matériel	Facile avec quelques aides apportées.	Très facile. Les élèves ont été plus entreprenant/es.
REA1	Les groupes ont majoritairement construit un circuit en série comme celui de la simulation avant de construire le bon circuit (circuit en dérivation). Ce dernier a été construit à l'aide d'un schéma projeté au tableau. Les essais-erreurs n'ont pas forcément abouti au bon branchement en dérivation. À la fin, à l'aide du schéma projeté, toutes les groupes ont réussi.	Trois groupes sur 10 ont réussi sans aide le circuit en dérivation dès le premier essai. Quelques groupes ont réalisé le circuit en série comme celui de la simulation. Ici, la professeure a dû également projeter le bon schéma au tableau car les essais-erreurs n'ont pas forcément abouti dans le bon circuit. Trois groupes sur dix n'ont réalisé aucun circuit.
REA2	Le schéma n'était réussi qu'après la projection du circuit au tableau. Le lien entre le circuit réalisé et le schéma dessiné n'a pas été établi. Cette compétence n'a été validée par aucun groupe.	
VAL	La validation du circuit n'a pas été réalisée par l'initiative des groupes. Pour valider leur expérience il aurait fallu tester le circuit réalisé pour déterminer qu'il se comportait comme les phares de la voiture décrit dans l'énoncé. Cela impliquait nécessairement de faire le rapprochement suivant : dévisser ou débrancher une ampoule pour simuler le comportement d'une ampoule grillée et vérifier que l'autre reste allumée. Il fallait également placer l'interrupteur au bon endroit pour qu'il allume et éteigne les deux phares simultanément. Le professeur a expliqué les critères de « validation » du circuit et les groupes ont pu avancer dans leurs essais-erreurs.	
Appropriation du problème	Aucun groupe ne s'est approprié correctement du problème. Les consignes et l'interprétation du problème ont été reprises par la professeure individuellement avec tous les groupes. Certains se lançaient sur le montage sans comprendre le but de l'activité. Après les premiers essais-erreurs, la professeure a repris les consignes et la méthode de validation avec les groupes et ils ont avancé plus surement.	

Tableau 10 : Tableau comparatif entre les groupes de contrôle et le groupe expérimental lors du premier TP.

Les aides apportées au long de cette activité ont démontré que les tâches demandées aux élèves étaient à la limite, sinon presque en dehors, de leur zone proximale de développement (ZPD). Les interactions avec la professeure ont pu rapprocher les élèves de leur ZPD et pour la grande majorité des groupes, l'activité a été convenablement accomplie. Afin de débloquent les élèves, après 15 minutes d'activité, le bon circuit a été projeté au tableau, Figure 17. Cela correspond à une des étapes de résolution. Elle a été donnée pour respecter la contrainte de temps établie au départ qui a été d'une séance.

Figure 17 : De gauche à droite : la simulation projetée au tableau, le schéma correspondant et le montage correspondant.
Source : séance de TP avec le GE.

Il s'agissait d'une activité du type démarche d'investigation et les deux groupes ont présenté une maîtrise insuffisante des compétences REA2 et VAL. La compétence REA1 a été validé par un grand nombre d'élèves, mais de façon moins homogène dans le CG. Voici l'apport de la simulation commenté pour chacun des indicateurs de réussite.

REA1 : « Réaliser un circuit électrique ».

Réaliser un circuit en utilisant un cahier de charges a été plus fréquemment vérifié dans le GE. La plus grande majorité des groupes du GE a commencé par réaliser le circuit en série. Ce n'est pas le circuit attendu, mais cet essai leur a permis d'avoir les aides plus rapidement. Ils avaient déjà un circuit qui marchait, mais qui ne correspondait pas au cahier de charges. Sur leur circuit, la professeure a pu montrer comment valider le montage : « débrancher une ampoule et vérifier si l'autre s'éteint ou pas ». Avec l'aide apporté par la professeure, ils ont pu finaliser la tâche en autonomie, ce qui peut indiquer de ces élèves étaient dans leur ZPD.

Dans le GC nous avons pu observer un nombre inférieur d'élèves commencer par le circuit en série. Par conséquent, nous pouvons déduire que la simulation avant l'expérience a permis au GE de démarrer plus facilement leur investigation. Parce qu'ils ont simulé le circuit en série lors de l'activité numérique, leur première réaction a été de le reproduire dans la vie réelle. Le GC a également commencé avec la méthode essai-erreur, mais, cette fois-ci, le circuit en série

était moins fréquemment construit. C'est pourquoi la majorité de la classe a mis beaucoup plus de temps à trouver le bon montage. Sans un point de départ, un repère, un premier essai, il est difficile de se mettre sur la bonne piste, surtout dans des activités du type démarche d'investigation, où les étapes pour la résolution du problème ne sont pas données. Nous pouvons évoquer une fois de plus la ZPD, mais également, comme observé par Winberg et Berg, la surcharge cognitive⁶⁰.

Si d'un côté le manque d'un point de départ a pénalisé certains groupes du GC, de l'autre elle a permis à d'autres groupes de trouver le bon résultat très rapidement. Au lieu de passer par l'essai-erreur, ils ont déduit le bon circuit et ils ont trouvé la bonne manipulation dans un temps record. Il est intéressant de voir que la simulation avant l'expérience a un rôle bénéfique, car elle donne un point de départ pour une démarche d'investigation, mais elle limite en même temps l'approche des élèves, car ils vont naturellement se tourner vers la reproduction de ce qu'ils ont simulé au lieu d'investir leur inventivité.

REA2 : « Réaliser un schéma d'un circuit électrique »

Un indicateur de réussite REA2 n'a été validé par aucune des deux classes. Pour valider cette compétence, l'élève doit utiliser les symboles théoriques pour représenter les circuits réels. Afin de débloquer les élèves, la simulation a été projeté au tableau pendant la séance. Comme théorisé par Beaufils, Richoux et Salvetat⁶¹, la simulation rentre dans ce cas comme une étape entre le réel et le théorique et favorise ainsi l'abstraction. Nous pouvons conclure que la simulation en concomitance avec l'expérience a permis aux deux groupes, GE et GC, de schématiser le circuit construit car elle le leur représentait déjà d'une façon simplifiée et était plus proche de la représentation théorique : Figure 17.

Nous pouvons quand même nous poser la question suivante : si les élèves ont réussi à schématiser le circuit en utilisant la simulation, pouvons-nous dire que la compétence est donc validée ? La réponse est non, puisque la compétence, tel qu'elle est présentée dans le programme, concerne les circuits électriques réels et non les circuits simulés. Néanmoins, utiliser la simulation afin de connecter le réel au théorique peut paver le chemin vers la validation de cette compétence.

⁶⁰ Mikael Winberg et Anders Berg, " Students' cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of a computer-simulated prelab », p.1109.

⁶¹ Bernard Richoux, Christiane Salvetat, Daniel Beaufils, *op. cit.*, p.498.

VAL : « Comparer le fonctionnement du circuit construit et celui décrit par le cahier de charges »

Sans qu'elle soit explicitement évaluée, la compétence « valider » a été également travaillée, mais les deux groupes ont montré une maîtrise insuffisante de cette compétence. Afin de valider les circuits construits, il était nécessaire de déconnecter ou de débrancher une des ampoules et d'observer le comportement de l'autre. Si suite à ce test le circuit se comporte comme décrit par le cahier de charge, il est validé. Or, cette méthode a été donnée par la professeure et non par les élèves, donc la compétence n'est pas validée. Néanmoins, les deux groupes, GC et GE, se sont rapidement appropriés la méthode de validation du circuit. Nous pouvons attribuer cela à une bonne maîtrise des notions et du vocabulaire travaillés lors des activités de découverte et numérique. Parce que le GC n'a pas réalisé la simulation, nous sommes peut-être dans le même cas de figure que Wu and Huang⁶², où l'usage de la simulation pour illustrer le cours a favorisé l'apprentissage des notions.

Climat de classe, engagement et autonomie

Pour cette séance deux outils de gestion de classe ont été mis en place : le chronomètre, pour la gestion du temps, et le sonomètre, pour la gestion du bruit. Dans les deux groupes, les consignes ont été respectées et l'activité s'est déroulée dans un climat serein et de travail. Par rapport à d'autres séances de TP, les séances avec les circuits électriques ont été celles où les élèves se sont montré/es le plus engagé/es et le plus concentré/es, en particulier le GC qui a un profil de classe très dissipée et bruyante. D'après les travaux de Wu and Huang, l'usage de la simulation pour illustrer le cours contribue à un engagement cognitif et comportemental⁶³. Nous avons donc pu observer cet effet avec le GC qui est resté sur la tâche demandée beaucoup plus longtemps que d'habitude et sans se disperser.

Les deux groupes ont été très autonome. C'était attendu du GC, car il s'agit d'un groupe plus entreprenant, tandis que le GE est plus scolaire. Le fait que le GE a été très autonome peut s'expliquer par l'utilisation de la simulation en amont de l'expérience. Les études réalisées par Zacharia (2003) ont démontré l'efficacité de l'usage des simulations en ce qui concerne

⁶² Hsin-Kai Wu et Ya-Ling Huang, « Ninth-grade student engagement in teacher-centered and student-centered technology: enhanced learning environments », *op. cit.*.

⁶³ *Ibidem.*

l'attitude des étudiant\es envers le contenu étudié⁶⁴. Ses propos et ses conclusions ne s'appliquent pas directement à notre cas, mais ils indiquent la possibilité que l'usage de la simulation avant l'expérience a contribué à une attitude positive envers la physique-chimie, ce qui a pu contribuer au gain de confiance de la part des élèves du GE.

Figure 18 : Extrait de l'activité « Circuits en série et circuits en dérivation ». Source : notre étude.

III.3 – Activité documentaire : « Circuits en série et circuits en dérivation »

Cette activité documentaire a été réalisée à l'aide de la simulation par le GE, alors que le groupe de contrôle a utilisé seulement les documents fournis. Une correction du type « score » a été réalisée et les classes ont eu exactement la même performance, si ce n'est une faille de conception de l'activité qui a induit certains des élèves du GE à l'erreur. Nous relatons donc cette expérience afin d'avertir le lecteur sur les usages maladroits des simulations et les points à observer lors de la conception de ces activités.

L'activité « Circuits en série et circuits en dérivation » consistait à lire les documents et appliquer les notions pour classer différents circuits. Elle introduit également le concept de sens du courant électrique avec le document montré sur la Figure 18. Il s'agit du sens conventionnel du courant électrique : « du plus vers le moins ». Les élèves du GE, parce qu'ils ont utilisé la simulation pour répondre aux questions du genre « indiquer sur le schéma le sens du courant électrique », se sont trompés sur le sens du courant. Le document fourni avec l'activité montre le sens conventionnel du courant électrique (Figure 18, à droite) de la borne plus vers la borne moins de la batterie. Or, dans la simulation, les électrons se déplacent dans le sens réel, de la borne moins vers la borne plus (Figure 19, à gauche).

⁶⁴ Zacharia Zacharias, « Beliefs, attitudes, and intentions of science teachers regarding the educational use of computer simulations and inquiry-based experiments in physics », *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 2003, vol. 40, no 8, p. 812.

Figure 19 : À gauche, la simulation utilisée par les élèves. À droite, la même simulation mais avec l'option "sens conventionnel" coché. Source :PhEt Interactive simulations.

Afin d'utiliser les simulations dans ce type d'activité, il faut être très attentif/ve à la cohérence entre ce que l'on demande à l'élève et les informations qui sont affichées par la simulation. Autrement, il faut donner des instructions précises afin de configurer la simulation pour l'activité proposée. Dans notre cas, nous aurions pu donner les instructions suivantes au début de l'activité : « Ouvrir l'application », « Aller en haut à droite et cocher la case *sens conventionnel*. ».

Les instructions d'utilisation sont très importantes afin que la simulation ne soit pas un frein à l'apprentissage. Néanmoins, cela implique une charge de travail de plus pour les élèves, il faut donc peser les inconvénients et les avantages de la simulation en fonction de l'objectif pédagogique. Avec du recul et après la correction des copies des deux groupes, nous pouvons conclure que la simulation, dans ce cas, a été superflue et mal utilisée.

III.4 – Activité expérimentale : « Comment réparer une guirlande de Noël ? »

Dans cette activité expérimentale, nous avons formalisé certaines étapes de la démarche scientifique qui ont été implicite dans l'AE1. Nous guidons ainsi les élèves à faire une approche théorique avant l'approche expérimentale : ils doivent proposer et schématiser un circuit pour ensuite le construire et le valider. Les indicateurs de réussite sont les suivants :

- Compétence « Analyser », (ANA) : Le circuit proposé par les élèves contient tous les dipôles listés branchés correctement.
- Compétence « Réaliser », indicateur 1 (REA1) : Réaliser le schéma du circuit.
- Compétence « Réaliser », indicateur 2, (REA2) : Réaliser le circuit schématisé.
- Compétence « Valider », indicateur 1 (VAL1) : Les tests proposés permettent de vérifier si le circuit correspond au cahier de charges.
- Compétence valider, indicateur 2, (VAL2) : L'élève compare les résultats des tests au cahier de charge et rédige une conclusion argumentée.

Initialement, le GE et le GC devraient réaliser cette activité dans des mêmes conditions, mais les élèves du GE se sont tournés spontanément vers la simulation afin de vérifier si leur schéma était juste. En simulant le circuit théorique qui a été proposé, les élèves ont pu le comparer au cahier de charges de l'activité avant même de le construire. Ils ont réalisé ainsi une validation d'expérience qui n'était pas prévue dans l'activité mais qui est légitime du point de vue de la démarche scientifique : aujourd'hui la simulation numérique est une étape presque indispensable de la recherche. Nous avons donc décidé de commenter cette expérience sous le prisme de l'usage de la simulation en concomitance avec l'expérience.

	GE	GC
Engagement / Climat de classe	Très motivé et engagé dans la tâche.	Très motivé et engagé dans la tâche, mais grand sentiment de frustration de la majorité vers la fin du cours.
Prise en mains du matériel	RAS	
ANA/REA1	Validée par 9 groupes sur 10.	Validé par 3 groupes sur 10.
REA2	Validée par 8 groupes sur 10.	Validée par 4 groupes sur 10.
VAL	Validée par 7 groupes sur 10.	Validée par 2 groupes sur 10.
Appropriation du problème	Les élèves se sont plus facilement approprié le problème.	

Tableau 11 : Tableau comparatif entre les groupes de contrôle et le groupe expérimental lors du deuxième TP.

Contrairement à l'AE1, nous avons pu observer une différence sensible dans les résultats des deux groupes. Cette différence a été clairement influencée par l'usage de la simulation. Cet usage a permis au GE de tester leurs schémas et de les valider avant de passer à la pratique. Les élèves ont ainsi gagné du temps et de l'assurance au moment de construire le circuit. Ils et elles ont également mis en place la compétence « valider » dans un sens plus large que le prévu et se sont confronté/es à la question : « comment puis-je tester mon circuit avant de le construire ? » et « Que dois-je observer sur la simulation pour voir s'il marche ? » Ce niveau de maturité dans la démarche est complètement nouveau pour le GE qui est d'habitude très scolaire, mais qu'avait déjà gagné en autonomie lors de l'AE1. Cela ne serait pas possible si la simulation n'avait pas été intégré à d'autres activités, en particulier l'activité documentaire que nous avons analysée précédemment. Même si l'activité documentaire proposait une utilisation naïve de la simulation, elle leur a permis quand même de s'approprier davantage cet outil et de gagner en

confiance. C'est pourquoi, lors de l'AE2, ils ont voulu s'appuyer sur la simulation.

Le GC n'a pas démontré cette maturité et a même été moins performant sur l'AE2 que sur l'AE1. Cela est très étonnant, étant donné qu'ils avaient déjà fait un TP avec les mêmes matériels et la même problématique. Non seulement un nombre infime des groupes a su valider l'expérience, mais plusieurs ne sont pas arrivés au bout de l'activité, ce qui a créé un fort sentiment de frustration à la fin du cours. En résumé, l'utilisation de la simulation avant l'expérience et pendant l'expérience a été très bénéfique pour les élèves du GE et a permis une évolution des compétences expérimentales de ce groupe par rapport au GC.

Figure 20 : À gauche, extrait du compte-rendu et à droite, le montage expérimental d'un groupe qui a validé toutes les compétences.

Figure 21 : À gauche, élèves du GE travaillent sur l'activité documentaire à l'aide de la simulation. À droite, un élève du GC explique comment fonctionne son circuit.

Figure 22 : Élève du GC explique le fonctionnement de son circuit.

Figure 23 : Élèves du GE pendant l'AEI

CONCLUSION

L'usage de la simulation pour développer les compétences expérimentales en cycle 4 est un thème d'actualité encouragé par l'institution⁶⁵. Il répond à un besoin exprimé par les professeur/es de physique-chimie afin de surmonter les difficultés rencontrées pendant les TP, comme par exemple, la sécurité en laboratoire, les grands effectifs, le manque de matériel, mais également le climat de classe et le manque d'autonomie des élèves. De nombreuses études, nous l'avons vu, soulignent l'efficacité remarquable des simulations dans l'enseignement de la physique-chimie. Nous croyons avoir démontré sur le terrain les bénéfices de cette approche. Chemin faisant, notre enquête nous a mis sur des nouvelles pistes de réflexion. Les trois usages de la simulation que nous avons mis à l'épreuve auprès des deux groupes ont donné les apports suivants :

a) Simulation pour illustrer le cours :

(1) Meilleure assimilation des notions et du vocabulaire.

Les principales difficultés rencontrées par les élèves ont été la démarche scientifique des TP, mais l'appropriation rapide des méthodes et d'aides apportées par le professeur, ainsi qu'une bonne performance dans les exercices théoriques montre que les notions physiques ont été bien assimilées par les deux groupes.

(2) Motivation de l'élève et engagement dans la tâche.

Cet effet a été surtout remarquable pour le GC qui avait un profil de classe moins sérieuse et plus dissipée, mais qui a démontré grand engagement pendant les séances de TP de cette séquence. Ceci indique une contribution positive de la simulation à la compétence « être autonome ».

b) La simulation avant l'expérience.

(1) Point de repère pour les démarches d'investigation du type tâche complexe.

Le premier TP de la séquence a été une tâche complexe pour laquelle, par définition, on ne donne pas les étapes de résolution. L'usage de la simulation en amont de cette tâche a permis au groupe expérimental de se mettre plus rapidement sur une voie de résolution du problème permettant ainsi au professeur de faire un vrai accompagnement et pas une aide purement technique. Ainsi, l'usage de la simulation avant l'expérience a été favorable au développement de la compétence

⁶⁵ Éduscol, *Les travaux académiques mutualisés, op.cit.*

expérimentale « réaliser ».

c) La simulation utilisée en concomitance avec l'expérience.

(1) Réaliser un schéma d'expérience.

Dans le cas de circuits électriques, la simulation a permis un passage entre le circuit réel et le schéma électrique. En ajoutant une étape intermédiaire, elle permet de bâtir le chemin vers une maîtrise de la compétence « Réaliser ». C'est au/à la professeur/e de graduellement retirer cet aide afin que les connaissances et compétences du BO soit entièrement travaillées, car il précise que cette compétence est validée si l'élève réalise un schéma d'un circuit réel et non d'un circuit simulé.

(2) Vérification de la pertinence de l'expérience proposée.

La simulation a permis de tester plus rapidement une expérience. Elle représente ainsi une optimisation de la méthode essaie-erreur et assure les élèves lors qu'ils passent à l'expérience réelle. Afin de passer de la simulation à l'expérience l'élève réalise déjà une forme de validation d'hypothèse, ainsi le passage par la simulation contribue pour le développement de la compétence « valider ».

D'après notre expérience, nous pouvons conclure que le groupe expérimental a été plus performant que le groupe de contrôle et que, pour eux, la séquence d'enseignement proposée avec des activités pratiques et numériques a assuré une franche progression des compétences expérimentales. Ce résultat confirme les données exprimées dans la littérature scientifique comme les travaux de Zacharia⁶⁶ qui ont démontré que la combinaison simulation + expérience est plus efficace que l'expérience isolée. Cela est dû à plusieurs facteurs, mais aussi comme souligné par Winberg and Berg⁶⁷, la charge cognitive lors des TP et la posture d'accompagnement des professeur/e/s changent selon si l'élève a pratiqué ou pas la simulation avant l'expérience.

Avec la simulation, en ce qui concerne la posture d'accompagnement, il est plus dirigé vers des questions réflexives par rapport à l'expérience. En ce qui concerne la charge cognitive, les élèves ont une idée plus claire du point de départ des leurs essais-erreurs ce qui leur permet de

⁶⁶ Zacharia Zacharias C. « Comparing and combining real and virtual experimentation : an effort to enhance students' conceptual understanding of electric circuits ». *Journal of Computer Assisted Learning*, 2007, vol. 23, n° 2, p. 129.

⁶⁷ Mikael Winberg et Anders Berg, “ Students' cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of a computer-simulated prelab », *op. cit.*.

se concentrer sur la validation de leurs propositions.

Nous nous sommes posé quelques questions tout au long de notre recherche et nous sommes maintenant en mesure de proposer des éléments de réponse à notre questionnement

- Comment faire manipuler en sécurité les élèves en cycle 4 dans des classes à grands effectifs ?

Les simulations permettent de développer davantage l'autonomie de l'élève en ce qui concerne la prise en mains du matériel, mais aussi les capacités d'analyser et de réaliser, libérant ainsi le/la professeur/e pour se déplacer plus librement en salle. Ce qui est indispensable pour garantir la sécurité des élèves. Elles permettent aussi un plus grand engagement dans la tâche, ce qui crée un climat de classe serein, moins bruyant, moins agité et, par conséquent, plus sûr.

- Comment surmonter le manque de matériel pour les expérimentations ?

La simulation « ouverte » permet à l'élève d'« analyser » (proposer un protocole), « réaliser » (construire leur expérience sur la simulation) et « valider » (comparer leurs hypothèses aux phénomènes simulés). Ainsi, manipuler une simulation réponds aux besoins des professeur/es de faire travailler les étapes de la démarche scientifique. Néanmoins, c'est en concomitance avec l'expérience réelle qu'elle démontre sa plus grande force.

- Enfin, pouvons-nous développer les compétences expérimentales à l'aide des simulations numériques ?

Oui, si les simulations sont intégrées dans une séquence où le travail pratique est aussi envisagé. Si les TP ne sont pas envisageables, elles seront utiles pour développer les compétences liées à la démarche scientifique (« analyser », « réaliser (un schéma) », « valider » et « être autonome ». Ce qui représente une bonne partie du travail expérimental, manquant seulement l'apprentissage kinesthésique du « réaliser (en expérience) » et du « valider » (comprendre les sources d'incertitudes et d'erreurs).

Les résultats que nous présentons sont qualitatifs, puisque notre échantillon est constitué de seulement 68 élèves. Néanmoins, notre approche est très facilement adaptable à une future étude quantitative. Zacharia⁶⁸ nous propose la méthode de *self-control design* quand l'étude est restreinte du point de vue de son échantillon. Le *self-control design* consiste à mélanger

⁶⁸ Zacharia Zacharias, « Beliefs, attitudes, and intentions of science teachers regarding the educational use of computer simulations and inquiry-based experiments in physics », *op. cit.*, p. 800.

aléatoirement des activités numériques et expérimentales dans des séquences d'enseignement, de façon à créer différents scénarios pour un même élève. En suivant la méthode proposée par l'auteur, le plus grand frein à sa mise en place, serait, à notre avis, le temps dédié aux différentes séquences d'enseignement. En effet, le *self-control design* s'applique plus aisément à des séquences pédagogiques contenant des nombreuses séances numériques et expérimentales, ce qui consomme beaucoup de temps en classe. C'est pourquoi nous sommes confrontés à un nouveau questionnement : si nous avons une contrainte de temps, ou bien de matériel informatique, qui rendent impossible les séances numériques en classe, pourrions-nous intégrer les simulations dans les devoirs maison ? Répondre à cette question permet de songer aussi à la contribution du travail en groupe et à la posture de l'enseignant face à l'apprentissage de l'élève. Cet aspect pédagogique n'a pas pu être isolé dans notre étude actuelle, mais est également d'un grand intérêt.

BIBLIOGRAPHIE – SITOGRAPHIE

ARTICLES

- Ake Ingerman, Cedric Linder et Delia Marshall. « Learning-focuses in physics simulation learning situations. », arXiv Preprints, 2004, en ligne : physics/0401053, [consulté le 10 décembre 2020].
- Alain Durey et Daniel Beaufils, « L'ordinateur dans l'enseignement des sciences physiques : Questions de didactique », Actes des 8e Journées nationales informatique et pédagogie des sciences physiques, Udp et INRP, 1998, p.63-74.
- Avi Hofstein et Vicent N. Lunetta N, « The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century », Science education, 2004, vol. 88, no 1, p. 28 à 54.
- Bataille, Xavier, Beauvineau, Erwan, Calafell, Julien, et al. Évaluer les activités expérimentales. L'Actualité chimique, 2010, no 344, p. 15-20.
- Bernard Richoux, Christiane Salvetat, Daniel Beaufils, Simulation numérique dans l'enseignement de la physique : enjeux, conditions, Bulletin de l'union des physiciens, Volume 96, 2002, pages 497-521
- Daniel Beaufils et Bernard Richoux (2003) Un schéma théorique pour situer les activités avec des logiciels de simulation dans l'enseignement de la physique. Didaskalia (Paris).
- Daniel Beaufils et Bernard Richoux « Un schéma théorique pour situer les activités avec des logiciels de simulation dans l'enseignement de la physique », 2003, Didaskalia (Paris).
- Daniel Beaufils, François-Marie Blondel, Bernard Richoux, Christiane Salvetat, La simulation en sciences physiques, en ligne <http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/dies/p2s/formation/telechargement/transposition/modelisation-physique>, [Consulté le 08 janvier de 2021].
- François-Xavier Bernard, Annick Weil-Barais et Michel Caillot. Les jeunes enfants peuvent-ils acquérir des connaissances sur le monde physique en utilisant un simulateur ? Aster, no 46, 2006, p. 17 - 34.
- Hsin-Kai Wu et Ya-Ling Huang, « Ninth-grade student engagement in teacher-centered and student-centered technology: enhanced learning environments ». Science education, 2007, vol. 91, no 5, p. 727-749.
- Jean-Luc AZAN et.al., Manuel Physique-Chimie Cycle 4: Éditions Nathan, 2017, p. 426.
- Mikael Winberg et Anders Berg, “ Students' cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of a computer-simulated prelab », Journal of Research in Science Teaching, 2007, no 44, p. 1108 à 1133.
- Smetana Lara Kathleen et Bell Randy L. « Computer simulations to support science instruction and learning: A critical review of the literature ». International Journal of Science Education, 2012, vol. 34, no 9, p.1364.

Stanislas Antczak et al., « Physique-Chimie 1ère Spécialité », 2019, Hatier, p. 43, 244, 310, 331.

Zacharia Zacharias C. « Comparing and combining real and virtual experimentation : an effort to enhance students' conceptual understanding of electric circuits ». *Journal of Computer Assisted Learning*, 2007, vol. 23, no 2.

Zacharia Zacharias, « Beliefs, attitudes, and intentions of science teachers regarding the educational use of computer simulations and inquiry-based experiments in physics », *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 2003, vol. 40, no 8.

TEXTES OFFICIELS ET RAPPORTS DE L'INSPECTION

Bulletin officiel de l'éducation nationale, spécial n° 11 du 26 novembre 2015, en ligne https://cache.media.education.gouv.fr/file/48/02/4/2015_collegeprogramme_28-7_614024.pdf [consulté le 01 mars de 2021].

Ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sport, Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 2016.

Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sport. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 2016, pp. 1-8.

Rapport de Inspection Générale de l'Éducation Nationale, Former et évaluer par compétences dans le cadre des activités expérimentales, 2010, en ligne : https://media.eduscol.education.fr/file/PC/66/5/Ressources_PC_former_evaluer_comp_etences_exp_grilles_144665.pdf, [consulté le 5 février 2021].

Rapport de Inspection Générale de l'Éducation Nationale, Les livrets de compétences : nouveaux outils pour l'évaluation des acquis, 2007, en ligne : <https://www.education.gouv.fr/media/43328/download>, [consulté le 23 février 2021].

Rapport de Inspection générale de l'Éducation nationale, Les livrets de compétences : nouveaux outils pour l'évaluation des acquis, 2007, en ligne : <https://www.education.gouv.fr/media/43328/download> [consulté le 23 février 2021].

Rapport de Inspection Générale de l'Éducation Nationale,, Activités expérimentales : enjeux de formation, 2011, en ligne http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/physique-chimie/PDF/Rapport_activite_experimentales_30_11_v2017.pdf, [consulté le 22 février de 2021].

SITOGRAPHIE

Académie d'Orléans-Tours, « Les apports du numérique au développement des compétences disciplinaires », 2018, [consulté en ligne le 04 octobre 2020] : https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/physique/Numerique/LES_APPORTS_DU_NUMERIQUE_EN_PHYSIQUE-CHIMIE_FINAL.pdf.

- Académie de Besançon, « Continuité pédagogique en physique-chimie », en ligne : <http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/continuite-pedagogique-en-physique-chimie/> [consulté le 3 mars 2021].
- Alain Le Rille, « Petit tutoriel pour Régressi », en ligne : <http://alain.lerille.free.fr/Tp/TutoRegressi.pdf> [consulté le 7 janvier 2021].
- André Krosta, Michel Lestrade, Dmitrii Sadovskií, Manuel de travaux pratiques de mécanique, en ligne : <http://purple.univ-littoral.fr/~sadvovski/downloads/tpmech.pdf>, [consulté le 20 Octobre 2020].
- Brochure Physique-Chimie, Groupe de travail Physique-chimie de l'inspection générale de l'Académie de Reims, , 1998, Editeur CRDP de Basse-Normandie, en ligne : <http://www.cndp.fr/crdp-reims/ressources/brochures/> , [consulté le 07 janvier 2021].
- ClasseTice.fr, « 52 Activités numériques pour mettre en œuvre le CRCN à l'école », en ligne : <https://classetice.fr/2020/10/02/52-activites-numeriques-pour-mettre-en-oeuvre-le-crcn-a-lecole/> , [consulté le 3 mars 2021].
- Éduscol, « Aide à la construction d'une progression en physique-chimie au cycle 4 », en ligne : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Physique_Chimie/86/0/RA16_C4_PHCH_aide_construction_progression_594860.pdf , [consulté le 1er mars 2021].
- Éduscol, « Apport de la simulation dans les apprentissages expérimentaux », en ligne : <https://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/outils-et-pratiques-numeriques/du-materiel-aux-usages/la-simulation.html> , [consulté le 10 Octobre 2020].
- Éduscol, Édubase, en ligne : <https://edubase.eduscol.education.fr/>, [consulté le 20 novembre 2020].
- Éduscol, Les travaux académiques mutualisés, en ligne : <https://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-pratiques-numeriques.html#lien5> , [consulté le 4 octobre 2020].
- PCCL : Physique Chimie Collège, 2020, en ligne : <http://pccl.fr> , [consulté le 12 décembre 2020].
- PhET Colorado, Kit de construction de circuit, en ligne : <https://phet.colorado.edu/fr/simulation/circuit-construction-kit-dc> , [consulté le 01 Mars 2021].
- PhET Interactive simulation, 2020, en ligne : <http://phet.colorado.edu/fr/> , [consulté le 12 décembre 2020].
- Politique de confidentialité, université du Colorado, en ligne : <https://www.cu.edu/privacy-policy> [consulté le 1er mars 2021].

ANNEXES

Annexe I : Tableau récapitulatif des domaines, compétences et objectifs du Socle commun transversales aux compétences expérimentales

Le tableau ci-dessous contient des extraits du Socle commun de compétences, connaissance et culture⁶⁹ qui correspondent transversalement aux compétences expérimentales évoquées dans le domaine 4.

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer	Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis.
	Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre	Organisation du travail personnel	L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort. L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans,

⁶⁹ Ministère de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des Sport. *Socle commun de connaissances, de compétences et de culture*, 2016, p.1-8.

		croquis, dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.
	Coopération et réalisation de projets	L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
	Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information	Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen	Réflexion et discernement	L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes. Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte.

Annexe II : Questionnaire envoyé aux professeur/e/s de physique-chimie du secondaire sur Facebook

Le questionnaire ci-dessous a été préparé sur la plateforme *Google Forms*. Il a été envoyé dans le groupe Facebook « Prof. de Physique-Chimie ». Ce groupe possède environ 3 200 membres. Il s'agit de professeur/e/s de toute la France, de différents âges et différents parcours.

Outils pédagogiques pour le développement des compétences expérimentales au collège. (5')

Dans le cadre de ma recherche de master, j'enquête sur vos pratiques pédagogiques et sur vos conditions de travail. Vos réponses sont précieuses et utiles pour développer des propositions de situations pédagogiques pertinentes.

À la fin des questions vous trouverez un petit cadeau de remerciement !

Je suis...

professeur(e) de collège

professeur(e) de lycée

professeur(e) de 3ème "prépas-métiers"

professeur(e) de lycée pro

Autre : _____

Suivant

Conditions de travail - prof. collège

Si vous n'êtes pas ou vous n'avez jamais été professeur.e au collège, passez à la prochaine session en bas de page. Merci !

1 de 10 | Mes effectifs sont d'environ...

20 à 25 élèves par classe.

25 à 30 élèves par classe

35 à 40 élèves par classe

Autre : _____

2 de 10 | Au collège, nous ne dédoublons pas les classes, mais nous pouvons les séparer en demi-groupe, car...

- le(a) prof. documentaliste prend une moitié de la classe au CDI.
- le personnel de la vie scolaire prend une moitié de la classe en salle de permanence (ou équivalent).
- * Dans mon établissement nous avons le dédoublement des classes de collège au moins une semaine sur deux.
- * Dans mon établissement je ne peux jamais les séparer en demi-groupe.
- Autre : _____

3 de 10 | Mes cours de physique-chimie se déroulent ...

- toujours en laboratoire.
- toujours en salle de cours.
- une partie en salle de cours et une partie en laboratoire.
- Autre : _____

4 de 10 | Au collège je fais des TP au moins...

- au début de chaque séquence.
- au début de certaines séquences.
- une fois dans la séquence.
- une fois dans certaines séquences.
- * Je ne fais pas de TP au collège!

5 de 10 | Dans mon laboratoire,

- j'ai tout le matériel dont j'ai besoin pour le cycle 4.
- j'ai une partie du matériel nécessaire pour le cycle 4.
- j'ai très peu de matériel.

6 de 10 | " Je ne fais jamais manipuler au collège."

Sélectionner

Je suis d'accord avec cette affirmation.

Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation.

ge...

7 de 10 | Je considère que faire manipuler au collège...

- est difficile.
- est facile.
- est faisable.
- est dangereux.
- est très important.
- n'est pas nécessaire.
- peut être intéressant, mais n'est pas prioritaire.

8 de 10 | Listez les mots clés qui décrivent le mieux vos séances de TP au collège.
(Appuyez sur "entrer" après chaque mot.)

Votre réponse

9 de 10 | " L'effectif de mes classes n'est pas un problème pour faire manipuler les élèves."

Sélectionner

10 de 10 | " La disponibilité de matériel n'est pas un problème pour faire manipuler les élèves."

Sélectionner

Retour

Suivant

Les outils numériques pour la physique-chimie

Collège ou lycée, cette session est pour vous !

1 de 2 | Dans ma pratique, l'ordinateur est

- un outil de laboratoire qui permet l'acquisition, le traitement et l'analyse de données.
- un outil de laboratoire qui permet la modélisation mathématique afin de confronter l'expérience à nos hypothèses.
- une extension du laboratoire : j'utilise des simulations pour réaliser les expériences qui ne sont pas réalisables en laboratoire.
- un outil de communication avec les élèves : je leur envoie des activités à faire en ligne.
- un outil de communication avec les élèves : je leur mets à disposition les ressources pédagogiques utilisées en classe.
- un outil de communication avec les élèves : je leur mets à disposition des ressources pédagogiques extras.
- un outil de recherche : je prévois dans mes séquences des recherches à faire sur internet.
- un support pédagogique : j'illustre mes cours en projetant des simulations numériques d'expériences.
- un support pédagogique : j'illustre mes cours en projetant des capsules vidéos d'expériences.
- Autre : _____

2 de 2 | Citez les noms de sites internet que vous utilisez d'habitude pour trouver des simulations numériques de physique-chimie. (Appuyez sur "entrer" après chaque nom.)

Votre réponse

Retour

Suivant

Les outils numériques pour la physique-chimie - prof collège

Si vous n'êtes pas ou vous n'avez jamais été professeur.e au collège, validez l'envoi du formulaire en bas de la page. Merci !

1 de 4 | Quels outils numériques sont disponibles pour vos élèves de collège :

- ordinateurs en salle informatique
- tablettes
- ordinateurs en laboratoire de physique-chimie.
- le portable (autorisé pour une usage pédagogique).
- Autre : _____

2 de 4 | Sur une échelle de 1 à 5, avec quelle fréquence utilisez-vous des simulations numériques pour ILLUSTRER vos cours au collège ?

	1	2	3	4	5	
Jamais.	<input type="radio"/>	Toujours.				

3 de 4 | Sur une échelle de 1 à 5, avec quelle fréquence utilisez-vous des simulations numériques pour FAIRE MANIPULER aux élèves de collège à la place de l'expérience réel en laboratoire ?

	1	2	3	4	5	
Jamais.	<input type="radio"/>	Toujours.				

4 de 4 | Sur une échelle de 1 à 5, avec quelle fréquence utilisez-vous des simulations numériques pour faire travailler les élèves à la MAISON ?

	1	2	3	4	5	
Jamais.	<input type="radio"/>	Toujours.				

Annexe III : Les activités de la séquence pédagogique « Les circuits électriques »

III.A- Activité de découverte « Les métiers de l'électricité », photocopie version élève

Thème 2 | L'énergie, ses transferts et ses conversions

Séquence 1 | Les circuits électriques

5^e

Physique-Chimie

A. Aldeguer

Exercice 1 | Je découvre les métiers de l'électricité

Électricien ou électricienne

Soucieux de sécurité, l'électricien(ne) réalise les installations électriques des maisons, des immeubles, des usines ou des centres commerciaux. Désormais, il s'occupe aussi de la pose de câbles informatiques, d'équipements de vidéosurveillance et de téléphonie.

Ingénieur électricien ou ingénieure électricienne

L'ingénieur(e) électricien(ne) développe les réseaux d'électricité, conçoit des équipements électriques, améliore l'installation des bâtiments, etc. Il travaille principalement chez les producteurs d'énergie, dans des entreprises industrielles ou du BTP.

- 1) Quel métier est concerné par la conception des réseaux d'électricité, des produits industriels, etc. ?
- 2) Quel métier est concerné par la réalisation des installations électriques ?

Exercice 2 | Les bases

L'Univers est structuré dans toutes les échelles. Quand on regarde l'infiniment petit, on voit que la matière est composée de molécules et que les molécules sont composées d'atomes. Les atomes sont aussi structurés !

Un atome est constitué :

- D'un noyau comprenant les nucléons (protons et neutrons) regroupés au centre de l'atome.
- D'électrons qui se déplacent autour du noyau.

- 1) Compléter le schéma de l'atome à l'aide du texte ci-dessus.

2) Le **courant électrique** est le déplacement d'électrons dans un circuit électrique. L'**énergie électrique** qui anime les électrons et les met en marche provient des batteries, des piles ou du réseau d'électricité. Le courant électrique transfère cette énergie électrique aux équipements pour qu'ils fonctionnent. Les électrons ne se déplacent qu'en boucle ! On appelle ces boucles les « **circuits électriques** ».

a) Pourquoi la pile est indispensable pour la réalisation du circuit ?

Que se passe-t-il avec la lampe quand l'interrupteur est ouvert ?

b) Peut-on dire que les électrons se déplacent dans le fil si l'interrupteur est ouvert ? Justifier.

c) Peut-on affirmer que le courant électrique dans le circuit est nul quand l'interrupteur est ouvert ? Justifier.

Exercice 3 | La conception des circuits.

Utiliser la fiche « Schématiser un circuit électrique » afin de dessiner les schémas des circuits ci-dessous.

Schéma

Schéma

Schéma

III.B - Activité numérique « Conducteur ou isolants ? », photocopie version élève.

III.B.1 - Version groupe de contrôle

Séquence 1 | Les circuits électriques

Activité numérique | Conducteur ou isolant ?

5^e

Physique-Chimie

A. Aldeguer

Exercice 1 | Isolant ou conducteur ?

À l'aide de la simulation, classer les objets dans le tableau ci-dessous selon s'ils sont **isolants** ou **conducteurs** : pièce, trombone, gomme, crayon, billet d'un dollar, chien, main.

Isolant	Conducteur

VOCABULAIRE

Conducteur : matériau qui laisse passer le courant électrique.

Isolant : matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.

Exercice 2 | Un tour de magie ?

Comment peut-on faire pour allumer la lampe sans que les deux morceaux de fil se touchent ?

III.B.2 - Version groupe expérimental

Séquence 1 | Les circuits électriques

Activité numérique | Conducteur ou isolant ?

5^e

Physique-Chimie

A. Aldeguer

Attention ! Les réponses doivent être rédigées dans le cahier.

Exercice 1 | Un tour de magie ?

Scanner le QRCode pour ouvrir la simulation. Explorer librement la simulation pour répondre à la question : comment peut-on faire pour allumer la lampe sans relier les deux de fil entre eux ?

Exercice 2 | Isolant ou

conducteur ?

À l'aide de la simulation, classer les objets dans le tableau ci-dessous selon s'ils sont **isolants** ou **conducteurs** : pièce, trombone, gomme, crayon, billet d'un dollar, chien, main.

Isolant	Conducteur

VOCABULAIRE

Conducteur : matériau qui laisse passer le courant électrique.

Isolant : matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.

III.C - Activité expérimentale 1 « Comment les phares des voitures sont-ils reliés entre eux ? », photocopie version élève.

Séquence 1 : Les circuits électriques

5^e

Activité expérimentale | Comment les phares de la voiture sont-ils reliés entre eux ?

Physique-Chimie

A. Aldeguer

NOM, Prénom _____ NOM, Prénom _____ NOM, Prénom _____

Léo et Arthur ont un accident de voiture de nuit. Léo a heurté le phare de la voiture d'Arthur.

Léo est surpris car l'autre feu brille toujours.

Comment est-ce possible ?

Imaginez et réalisez un circuit électrique contenant une pile, 2 lampes et un interrupteur pour lui montrer comment les phares sont reliés entre eux.

Espace pour dessiner le schéma électrique du circuit réalisé.

Appelez le professeur pour **faire valider** votre expérience et votre schéma.

Compétences évaluées	A	B	C	D
(D3) Comportement et volume sonore.				
(D2) Organiser son espace de travail.				
(D4) Réaliser une expérience.				

III.D - Activité documentaire « Les circuits en série et les circuits en dérivation. », version élève.

Séquence 1 : Les circuits électriques

5^e

Activité d'entraînement | Les circuits en série et les circuits en dérivation.

Physique-Chimie

A. Aldeguer

NOM, Prénom _____ NOM, Prénom _____

Utilisez les documents ci-dessous afin de répondre aux questions et étudier le comportement de chacun de 5 circuits proposés.

Document 1 : Le circuit en dérivation

Circuit en dérivation

Document 2 : Le circuit en série

Circuit en série

Document 3 : Le sens du courant électrique

Dans un circuit électrique par convention, le courant circule, à l'extérieur du générateur, de la borne + du générateur vers la borne -.

Circuit 1

- 1) Type de circuit :
- 2) Indiquer le sens du courant sur le schéma.
- 3) Que se passe-t-il si l'interrupteur A est fermé ? _____
- 4) Que se passe-t-il si l'ampoule L1 est grillé ? _____
- 5) Peut-on dire que les ampoules sont indépendantes ? _____

Circuit 2

- 1) Type de circuit :
- 2) Indiquer le sens du courant sur le schéma.
- 3) Que se passe-t-il si l'interrupteur A est fermé ? _____
- 4) Que se passe-t-il si l'ampoule L1 est grillé ? _____
- 5) Peut-on dire que les ampoules sont indépendantes ? _____

Circuit 3

- 1) Type _____ de _____ circuit :
- 2) Indiquer le sens du courant sur le schéma.
- 3) Que se passe-t-il si l'interrupteur A est fermé ? _____
- 4) Que se passe-t-il si l'ampoule L1 est grillée ? _____
- 5) Peut-on dire que ce circuit est équivalent au circuit 1 ? _____

Circuit 4

- 1) Type _____ de _____ circuit :
- 2) Indiquer le sens du courant sur le schéma.
- 3) Que se passe-t-il si l'interrupteur A est fermé ? _____
- 4) Y-a-t-il une ampoule qui sera toujours allumée ? Si ta réponse est oui, indiquer laquelle. _____

Circuit 5

- 1) Type de circuit : _____
- 2) Indiquer le sens du courant sur le schéma.
- 3) Quel interrupteur doit-on fermer pour que seulement les lampes L1 et L2 s'allument ? _____
- 4) Comment faire pour allumer les ampoules L1, L2 et L3 ? _____

Bilan de cours : Associer les mots à gauche aux phrases à droite.

Circuit en dérivation

- Les dipôles ne sont pas indépendants. Le courant électrique fourni par la pile est un seul et par tout dans le circuit.

Circuit en série

- Les dipôles sont indépendants. Le courant électrique fourni par la pile se divise pour parcourir chaque boucle du circuit.

III.E- Activité expérimentale 2 « Comment réparer une guirlande de Noël ? », version élève.

Séquence 1 : Les circuits électriques

Activité expérimentale | Comment réparer une guirlande de Noël ?

5ème
Physique-
Chimie
A. Aldeguer

NOM, Prénom _____ NOM, Prénom
_____ NOM, Prénom _____

Lucie essaie de réparer une vieille guirlande de Noël. Elle doit remplacer les fils électriques, mais elle ne sait pas comment rebrancher les câbles. Voici une description de comment la guirlande doit fonctionner :

- L1 et L3 s'allument en même temps.
- Si L1 est grillée, L3 ne fonctionne pas.
- L2 peut être allumée sans que L1 et L3 s'allument.
- Si L2 est grillée, L1 et L3 continuent à fonctionner.

1) Schématiser ci-après un circuit électrique capable de reproduire le fonctionnement de la guirlande en utilisant 3 ampoules, 2 interrupteurs et 1 pile.

2) Réalisez le circuit électrique.

Appelez le professeur pour **faire valider** votre circuit !

3) Décrire les tests à réaliser sur votre circuit pour vérifier qu'il correspond bien à la guirlande de Lucie.

4) Après réaliser les tests sur votre circuit, conclure : le circuit réalisé correspond bien au circuit de la guirlande ? Justifier.

Compétences évaluées	A	B	C	D
(D4) Proposer une expérience.				
(D4) Réaliser une expérience.				
(D4) Valider un résultat expérimental.				

MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES MENTION

« EDUCATION ENSEIGNEMENT ET FORMATION »

2^e Année

Année universitaire 2020-2021

**L'USAGE DES SIMULATIONS NUMERIQUES DANS LE DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES EXPERIMENTALES EN CYCLE 4**

RAMOS BACALHAU ALDEGUER Anna Paula

Sous la direction de ABBASSI Driss

Docteur en histoire contemporaine

Résumé en français : Dans ce travail nous analysons une séquence d'enseignement intégrant simulation numérique et expérience afin de saisir les contributions des simulations pour les compétences expérimentales en physique-chimie.

Didactique des sciences – Simulation – Expérience – Compétences expérimentales

Résumé en anglais : We analyse an instructional sequence that uses simulation and experimentation in order to assess their contribution to students experimental skills in physics and chemistry.

Science education – simulation – experiments – experimental skills
